

ORINOCO

Pensamiento y Praxis

ISSN: 2244-8314.
Año 7 N° 11- 2019

Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno

Venezuela 2019:
Crónica de una Catástrofe Social. Desarrollo Socioeconómico y Migraciones en el "Socialismo del Siglo XXI"

Recensión. Identidad profesional del docente de matemática. Visión desde la tríada: matemática-cotidianidad-pedagogía integral

Recensión. Incosciente, poder y violencia en las sociedades posmodernas.

Editor: Fondo Editorial ORINOCO
Pensamiento y Praxis.
Rif.- J-403372659.

Editorial

En el marco de los 71 años, de la Declaración universal de los Derechos Humanos, la Revista Orinoco, Pensamiento y Praxis, rinde homenaje a tan importante conmemoración; motivado a que después de haber pasado por dos grandes guerras, como lo fueron la primera y segunda guerra mundial, las cuales pusieron en peligro la vida en el planeta. El 10 de Diciembre de 1948, en París, los representantes de los países del mundo, acordaron crear, reconocer y firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a fin de promover la paz, la educación, la libertad, entre otros; así como la progresividad de los derechos universales a nivel nacional como internacional, comprometiéndose a luchar y promover los derechos y deberes consagrados en la declaración, de allí que desde este foro público de tipo teórico-epistemológico-científico que pretende incorporar a la mayor cantidad de voluntades posible para convocar a cuanto investigador, pensador y cultivador de la epistemología y las ciencias sociales sea posible, considerando que desde Ciudad Bolívar, una de las ciudades más hermosas de mundo, custodiada por el río Orinoco y sus leyendas, no escapa a la aplicabilidad de las realidades y puesta en práctica de los derechos humanos.

Desde estas premisas, la revista expone sus temáticas, concluyendo el 2019 e inicio del 2020, con propuestas educativas...

direccionadas a dar respuestas a las necesidades reales no solo desde el punto de vista académico-científico, sino desde lo político, social, lo económico, abordado desde la transepistemologías de los saberes y transmetodologías transcomplejas, con categorías como: transdisciplinariedad, antropológica, religar, complejidad, transdisciplinariedad, descolonización, decolonialidad, analizando la religancia como práctica emergente y aporte significativo a las comunidades de aprendizaje. Pudiendo denotar que el tema de religar distintas disciplinas desde lo interdisciplinarios y transdisciplinarios, resumen gran importancia en los artículos presentados desde la primera edición de esta revista.

Por otra parte, la situación de Venezuela, Catástrofe Societal, aunada a la migración, se realiza a través de un análisis comparativo desde distintos estudios, dentro de los cuales se encuentran el socialismo rentista, la migración y pérdida del capital humano, considerando los índices de PIB y PIB per cápita, en el período reciente en Venezuela. Bajo esta presentación, los procesos societales son complejos, evolucionan a diario, permanentemente cambiante y dentro de la dinámica investigativas fuente inspiradora para el análisis y la confrontación de las ideas, en pro de contribuir en la construcción de un mundo mejor.

Eladia Margarita Hurtado Garrido

Editions

Within the framework of the 71 years of the Universal Declaration of Human Rights, the Orinoco Magazine, Thought and Praxis, pays tribute to such an important commemoration, motivated by the fact that after having gone through two great wars, such as the first and second world wars, which endangered life on the planet. On December 10, 1948, in Paris, the representatives of the countries of the world agreed to create, recognize and sign the Universal Declaration of Human Rights, in order to promote peace, education and freedom, among others; as well as the progressiveness of the universal rights at a national and international level, committing themselves to fight and promote the rights and duties enshrined in the declaration, hence from this public forum of a theoretical-epistemological-scientific type that intends to incorporate the greatest possible amount of will to summon all researchers, thinker and cultivator of epistemology and the social sciences is possible, considering that from Ciudad Bolivar, one of the most beautiful cities in the world, guarded by the Orinoco River and its legends, does not escape the applicability of the realities and implementation of human rights.

From these premises, the magazine exposes its themes, concluding in 2019 and beginning of 2020, with educational proposals directed to give answers to the real needs not only from the academic-scientific point of view, but from the political, social, economic, approached from the transepistemology of the knowledges and transcomplex transmetodologies, with categories like: transcliplnarity, anthropoetics, religar, complexity, transdisciplnarity, decolonization, decoloniality, analyzing the religion as emergent practice and significant contribution to the learning communities. The theme of linking different disciplines from an interdisciplinary and transdisciplinary point of view has been of great importance in the articles presented since the first edition of this journal.

On the other hand, the situation of Venezuela, Catastrofe Societal, together with migration, is carried out through a comparative analysis from different studies, among which we find rentier socialism, migration and loss of human capital, considering the indexes of GDP and GDP per capita, in the recent period in Venezuela. Under this presentation, the societal processes are complex, evolving daily, permanently changing and within the dynamic research source of inspiration for the analysis and confrontation of ideas, in favor of contributing to the construction of a better world. Eladia Margarita Hurtado Garrido

Éditeur

Dans le cadre des 71 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la revue Orénoque, Pensée et pratique, rend hommage à une commémoration aussi importante, motivée par le fait qu'après avoir traversé deux grandes guerres, comme la première et la deuxième guerre mondiale, qui ont mis en danger la vie sur la planète. Le 10 décembre 1948, à Paris, les représentants des pays du monde se sont mis d'accord pour créer, reconnaître et signer la Déclaration universelle des droits de l'homme, afin de promouvoir la paix, l'éducation et la liberté, entre autres ; ainsi que la progressivité des droits universels au niveau national et international, en s'engageant à lutter et à promouvoir les droits et devoirs consacrés par la déclaration, d'où ce forum public de type théorico-épistémologico-scientifique qui entend intégrer le plus de volonté possible pour convoquer tous les chercheurs, penseur et cultivateur de l'épistémologie et des sciences sociales est possible, considérant que de Ciudad Bolivar, une des plus belles villes du monde, gardée par le fleuve Orénoque et ses légendes, n'échappe pas à l'applicabilité des réalités et à la mise en œuvre des droits de l'homme.

A partir de ces prémisses, la revue expose ses thèmes, se terminant en 2019 et début 2020, avec des propositions éducatives orientée à donner des réponses aux besoins réels non seulement du point de vue académique et scientifique, mais aussi politique, social, économique, approché par la transepistémologie des savoirs et les transmodologies transcomplexes, avec des catégories comme : trans disciplinarité, anthropoétique, religieux, complexité, transdisciplinarité, décolonisation, décolonialité, analyse de la religion comme pratique émergente et contribution significative aux communautés d'apprentissage. Le thème de l'articulation des différentes disciplines d'un point de vue interdisciplinaire et transdisciplinaire a été d'une grande importance dans les articles présentés depuis la première édition de cette revue.

D'autre part, la situation du Venezuela, Catastrophe Societal, ainsi que la migration, est réalisée à travers une analyse comparative de différentes études, parmi lesquelles nous trouvons le socialisme rentier, la migration et la perte de capital humain, en considérant les indices de PIB et PIB par habitant, dans la période récente au Venezuela. Dans le cadre de cette présentation, les processus sociétaux sont complexes, évoluant quotidiennement, en permanence et dans le cadre de la recherche dynamique source d'inspiration pour l'analyse et la confrontation des idées, en faveur de la contribution à la construction d'un monde meilleur. Eladia Margarita Hurtado Garrido

Colectivo editorial de dirección:

Dr. Leonardo Mestre Vargas (PEI). afoaderehumanos@gmail.com

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5504-7824>

Afiliación institucional: Universidad Bolivariana de Venezuela

Dr. Francisco Rodríguez (PEI). frank611@gmail.com

Afiliación institucional: Universidad de Oriente

Dra. Eladia Hurtado (PEI). eladihurtado.07@gmail.com

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0041-1390>

Afiliación institucional: Universidad Bolivariana de Venezuela

Áreas temáticas:

Ciencias sociales, diversidad cultural y poder popular

Periodicidad:

Bianual

Meses de publicación:

(Junio- Noviembre)

Themes:

Social sciences, cultural diversity and people power

Frequency:

Three issues per year

Publication months:

(June-November)

Dirección electrónica:

revistaorinocopensamientoyp@gmail.com

Sitio Web:

<http://www.reviorinoco.org.ve>

Blog: <https://orinocopensamientoypraxis.blogspot.com>

Repositorios de Acceso Abierto Web:

<http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=22927>

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18579>

<http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/3734>

Adherida a la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades- LatinRev. <https://www.flacso.org.ar/latinrev/>

¡Síguenos en nuestras redes!

<https://twitter.com/RevistorinocoPP>

<https://www.facebook.com/orinoco.pensamiento.1>

Diseño web:**Revisor del Arte y Diseño:**

David Silva

Davisarts1998@gmail.com

Editorial: Doctor. Leonardo Maestre**Portada:** Mapa policromoyermo del ORINOCO.

Cortesía de:

© Jesús Carneiro. jesuscarneiro56@gmail.com

Depósito legal:

Ppi201202BO3993 - ISSN: 22448314.

Ciudad Bolívar / República Bolivariana de Venezuela.

Colectivo de arbitraje y colaboradores:

Alexander Mansutti.

UNAE-Ecuador. alexmansutti@cantv.net

Adrian Torres Marcano. atorresmarcano@yahoo.es

Andrés Gómez. gerdet@hotmail.com

Alexis Romero Salazar. <alexisromerosalazar@gmail.com>

Alexis Romero. romeros@cantv.net

Abel Vicente Flames González. abelflames@gmail.com

Elizabeth Alves elizabeth. alves88@gmail.com

Francisco Rodríguez. frfrank381@gmail.com

Felson Lugo Felson.lugo@hotmail.com

Fernando Angosto. f.angosto@qub.ac.uk

Luis Alarcón. sociologiaudo@gmail.com

Milagros Elena Rodríguez. melenamate@hotmail.com

Nancy Acosta correo. nancyac@gmail.com

Nancy Arrechedera. nancyarrechedera10@gmail.com

Ramón González. ramgon71@gmail.com

Rusalca Fernández. rusalcaf@hotmail.com

Saúl Pascuzzi. saulpascuzzi7@gmail.com

Irey Gómez Sánchez. gomezalar@hotmail.com

Instituciones:

Instituciones asociadas:

Universidad Bolivariana de Venezuela

Frente Bolivariano de Investigadores e Innovadores FREBIN

Asociación. Fraternidad y Orientación Activa (ONG. AFOA)-

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO-RIF.- J-403372659).

Centro de Estudios Transdisciplinarios Manuel Piar (Asociación Científica de Hecho).

Centro de Estudios Sociales y Culturales

Editor: Fondo Editorial ORINOCO Pensamiento y Praxis- RIF.- J-403372659**Indizada/Resumida en catalogo: Latindex-Directorio, Folio 22927.**

La revista Orinoco pensamiento y praxis es un espacio de Acceso Abierto en la Web de divulgación del conocimiento científico, sociopolítica y cultural, desde un enfoque transdisciplinario, de la Revista arbitrada e indexada "Orinoco Pensamiento y Praxis", bajo la coordinación Editorial del: Fondo editorial Orinoco Pensamiento y Praxis de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro "Asociación Fraternidad y Orientación Activa". RIF. -J403372659.

Actualmente, nuestro Sitio Web, y la Revista, no cuenta con patrocinio, ni apoyo, solidario, ni público, ni privado, situación esta que se traduce en tremendas limitaciones financieras y logísticas para el mantenimiento de nuestro Sitio Web y de la Revista. Por lo que recurrimos a ustedes a los fines de que puedan aportar el financiamiento por la vía de donativos, y aportes solidarios para la continuidad de nuestras acciones científicas y garantía del mantenimiento en el sistema Web de la revista.

Aportes, Donaciones o Transferencias en cuenta bancaria: BANCO DE VENEZUELA,

Cuenta Corriente: 0102-0632-44-0000075378

A nombre de: Asociación Civil Fraternidad y Orientación Activa.

Dirección electrónica: revistaorinocopensamientoypraxis@gmail.com,

RIF J- 403372659

PayPal: afoaderehumanos@gmail.com

PayPal. me/afoa286

The journal Orinoco Pensamiento y Praxis is an Open Access space on the Web for the dissemination of scientific, socio-political and cultural knowledge, from a transdisciplinary approach, of the refereed and indexed journal "Orinoco Pensamiento y Praxis", under the Editorial coordination of the Editorial Fund Orinoco Pensamiento y Praxis of the Asociación Civil Sin Fines de Lucro "Asociación Fraternidad y Orientación Activa RIF. -J403372659.

Currently, our Website and the Magazine do not have any sponsorship or support, neither public nor private, a situation that translates into tremendous financial and logistical limitations for the maintenance of our Website and the Magazine. Therefore, we appeal to you to provide funding through donations and solidarity contributions for the continuity of our scientific activities and guarantee the maintenance of the Web system of the journal.

Contributions, Donations or Transfers to the bank account: BANCO DE VENEZUELA

Current Account: 0102-0632-44-0000075378

In the name of: Asociación Civil Fraternidad y Orientación Activa.

E-mail address: revistaorinocopensamientoypraxis@gmail.com,

RIF J- 403372659

PayPal: afoaderehumanos@gmail.com

PayPal. me/afoa286

La revue Orinoco Pensamiento y Praxis est un espace en libre accès sur le Web pour la diffusion des connaissances scientifiques, sociopolitiques et culturelles, selon une approche transdisciplinaire, de la revue à comité de lecture et indexée "Orinoco Pensamiento y Praxis", sous la coordination éditoriale du Fonds éditorial Orinoco Pensamiento y Praxis de l'Asociación Civil Sin Fines de Lucro "Asociación Fraternidad y Orientación Activa RIF.-J403372659.

Actuellement, notre site Web et le magazine n'ont aucun parrainage ou soutien, ni public ni privé, une situation qui se traduit par d'énormes limitations financières et logistiques pour la maintenance de notre site Web et du magazine. C'est pourquoi nous vous invitons à assurer le financement par des dons et des contributions de solidarité pour la continuité de nos activités scientifiques et à garantir la maintenance du système Web de la revue.

*Contributions, Dons ou Virements au compte bancaire : BANCO DE VENEZUELA
Compte courant : 0102-0632-44-0000075378*

Au nom de : Asociación Civil Fraternidad y Orientación Activa.

*Adresse électronique : revistaorinocopensamientoypraxis@gmail.com,
RIF J- 403372659*

PayPal : afoaderehumanos@gmail.com

PayPal. me/afoa286

*Se aprueba la reproducción parcial
o total del contenido de la presente revista, con la condición de que se acrediten y
citen las fuentes, conforme a las diferentes normas internacionales sobre criterios
para escritos científicos y se remita un ejemplar al colectivo editorial de dirección
de la revista.*

*La revista Orinoco, Pensamiento y Praxis (O.P.P), no asume la responsabilidad de
las opiniones emitidas por los autores.*

*Partial reproduction approved
or the total content of this journal, provided that the sources are accredited and
cited, in accordance with the different international standards on criteria for
scientific writings, and that a copy is sent to the journal's editorial group.*

*The journal Orinoco, Pensamiento y Praxis (O.P.P.) does not assume
responsibility for the opinions expressed by the authors.*

Está incluida en:

Latindex: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (www.latindex.unam.mx),

(<http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=22927>)

Dialnet, Bases de datos:

(<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18579>)

Base de datos del sistema de revistas de issuu.com:

(<https://issuu.com/ropypensamientoypraxis>)

LatinREV de Flacso Argentina (2018)

URL- <http://flacso.org.ar/latinrev/>

Google académico buscador:

(https://scholar.google.es/scholar?start=0&q=revista+orinoco+pensamiento+y+praxis&hl=es&as_sdt=0,5)

It's included in:

Latindex: Regional Online Information System for Scientific Journals in Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal (www.latindex.unam.mx),

(<http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=22927>)

Dialnet, Databases:

(<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18579>)

Issu.com magazine system database:

(<https://issuu.com/ropypensamientoypraxis>)

LatinREV by Flacso Argentina (2018)

URL- <http://flacso.org.ar/latinrev/>

Google academic search engine:

(https://scholar.google.es/scholar?start=0&q=revista+orinoco+thinking+and+praxis&hl=en&as_sdt=0.5)

C'est inclus dans :

Latindex : Système régional d'information en ligne pour les revues scientifiques en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Espagne et au Portugal

(www.latindex.unam.mx),

(<http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=22927>)

Dialnet, Bases de données:

(<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18579>)

Base de données du système de magazine Issu.com:

(<https://issuu.com/ropypensamientoypraxis>)

LatinREV par Flacso Argentine (2018)

URL- <http://flacso.org.ar/latinrev/>

Moteur de recherche universitaire Google :

(https://scholar.google.es/scholar?start=0&q=revista+orinoco+thinking+and+praxis&hl=fr&as_sdt=0,5)

ÍNDICE

Editorial.....	2
Misión.....	10
Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno Milagros Elena Rodríguez.....	13
Venezuela 2019: Crónica de una Catástrofe Societal. Desarrollo Socioeconómico y Migraciones en el “Socialismo del Siglo XX Saúl H. Pascuzzi.....	34
Recensión. Identidad profesional del docente de matemática. Visión desde la tríada: matemática- cotidianidad- y pedagogía integral Yelimar Leonice Fuentes	67
Recensión. Incosciente, poder y violencia en las sociedades posmodernas Eladia Margarita Hurtado.....	69
Forma y preparación de manuscritos: Instrucciones para la presentación de originales revista arbitrada Orinoco Pensamiento y Praxis.....	71

Misión

La Revista Arbitrada: Orinoco, Pensamiento y Praxis, es una publicación, que difunde trabajos científicos estrictamente originales en castellano, avances de investigación, Artículos arbitrados y teóricos, ensayos, Informes o propuestas de aprendizaje Críticos Académicos, ponencias y revisiones bibliográficas, relacionadas con las Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder Popular, arbitrada por especialistas de reconocida trayectoria, bajo el sistema doble ciego, cuyos nombres se mantienen en estricta confidencialidad y recibe trabajos todo el año. El Objetivo de la ROPP es: a) contribuir a la confrontación y difusión de conocimientos, así como posibilitar el intercambio entre pares y estimular el avance de la producción en Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder Popular. b) Contribuir con la construcción del conocimiento científico en las áreas de las Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder. C) Estimular la reflexión crítica sobre teorías, perspectivas y problemas de las área indicadas.

Mission

La revue à comité de lecture: Orénoque, la pensée et Praxis, est une publication qui diffuse strictement des articles scientifiques originaux en castillan, les progrès de la recherche, et des articles arbitrés théoriques, des essais, des rapports ou des propositions d'apprentissage critiques universitaires, des documents et des analyses documentaires liés, les Poder populaires sciences sociales, la diversité culturelle et arbitrées par des spécialistes de renom, sous le double système aveugle, dont les noms sont conservés dans la plus stricte confidentialité et obtenir des emplois toute l'année. L'objectif de ROPP est: a) contribuer à la confrontation et la diffusion des connaissances et permettre l'échange de pairs et d'encourager la promotion de la production en sciences sociales, la diversité culturelle et du pouvoir populaire. b) Contribuer à la construction des connaissances scientifiques dans les domaines des sciences sociales, la diversité culturelle et le pouvoir. c) Pour encourager la réflexion critique sur les théories, les perspectives et les problèmes de la zone indiquée.

Mission

Orinoco, Pensamiento y Praxis, is a publication that disseminates strictly original scientific works in Spanish, research advances, arbitrated and theoretical articles, essays, reports or learning proposals Academic Critics, papers and bibliographic reviews, related to Social Sciences, Cultural Diversity and People's Power, arbitrated by renowned specialists, under the double-blind system, whose names are kept in strict confidentiality and receive works all year round. The objective of the ROPP is: a) to contribute to the confrontation and diffusion of knowledge, as well as to make possible the exchange between peers and to stimulate the advance of the production in Social Sciences, Cultural Diversity and Popular Power. b) To contribute with the construction of the scientific knowledge in the areas of: 1.

of Social Sciences, Cultural Diversity and Power. C) To stimulate critical reflection on theories, perspectives and problems of the indicated areas.

Orinoco. Pensamiento y Praxis/ Año 07 / Nro 11/ (Noviembre. Diciembre 2019). Pp. (13-35). Multidisciplinarias/ISSN 2244-8314/ Organismo responsable. Asociación Fraternidad y Orientación Activa/ Editorial. Fondo Editorial ORINOCO Pensamiento y Praxis. Indizada/Resumida en Catalogo Latindex Folio 22927, y adherida a la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de FLACSO Argentina. Ciudad Bolívar. República Bolivariana de Venezuela.

RE-LIGAR COMO PRÁCTICA EMERGENTE DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO TRANSMODERNO

Autora: **Milagros Elena Rodríguez***

¹melenamate@hotmail.com, <http://melenamate.blogspot.com/>

CODIGO ORCID:

<http://orcid.org/0000-0002-0311-1705>

Resumen

Esta investigación, enmarcada en la línea titulada: *transepistemologías de los saberes y transmetodologías transcomplejas*, desde categorías constitutivas como: antropeítica, religar, complejidad, transdisciplinariedad, descolonización, decolonialidad; entre otras, se analizó la religancia como práctica emergente en el pensamiento transmoderno, objetivo de la indagación. A manera de cierre, más bien en una utopía como andar se tiene que la religancia aparece como un desafío de orden: epistémico, ético, político y humano. *En lo epistémico*, la complejidad creciente de los problemas fundamentales de la humanidad exige, cada vez más, religar conocimientos de distintas disciplinas a través de abordajes interdisciplinarios y transdisciplinarios. *En el plano ético*, la religancia se manifiesta como el desafío de construir vías de diálogo y comprensión entre individuos, grupos, culturas y sociedades diferentes. *En el plano político*, la religancia encarna el desafío práctico de construir estrategias que permitan regenerar el lazo social para volver a ser parte de una comunidad de destino y de un proyecto de futuro compartido; de la tierra patria a la que todos tenemos derecho, esta vez desde los

¹ Cristiana Venezolana, PhD. en Ciencias de la Educación, Dra. En Ciencias de la Educación, Dra. En Patrimonio Cultural, MSc. en Matemáticas, Licda. En Matemáticas, Docente Investigadora titular de la Universidad de Oriente, Departamento de Matemáticas.

*** Para citar este artículo de investigación:**

Rodríguez, M. E. (2019) *“Re-ligar como práctica emergente del pensamiento filosófico transmoderno”* Revista Orinoco Pensamiento y Praxis/ Multidisciplinarias/ ISSN 2244-831. 07 (11), pp. 13-35.

aportes a la humanidad desde el Sur. *En el plano humano y la convivencia*, la religancia no puede realizarse sólo en la individualidad; conviene religar en un conjunto de personas en comunidades de aprendizaje, en el campo de acción, científicos que transvelizan interés y ceden ante la necesidad de religar ideas, aunque antagónicos emerjan con ellos principios de organización.

Palabras Clave: Re-ligar, re-civilización, transmodernidad, colonialidad, antropeética, ecosofía.

RE-LINK AS AN EMERGING PRACTICE OF TRANSMODERN PHILOSOPHICAL THOUGHT

Abstract

This research, framed in the line entitled: transepistemologies of knowledge and trans-complex transmethodologies, from constitutive categories such as: anthropoetics, religion, complexity, transdisciplinarity, decolonization, decoloniality; among others, religion was analyzed as an emerging practice in transmodern thought, the objective of inquiry. In closing, rather, in a utopia such as walking, religion has to appear as a challenge of order: epistemic, ethical, political and human. In the epistemic, the increasing complexity of the fundamental problems of humanity demands, more and more, religious knowledge of different disciplines through interdisciplinary and transdisciplinary approaches. On the ethical level, religion manifests itself as the challenge of building avenues of dialogue and understanding between different individuals, groups, cultures and societies. On the political level, religion embodies the practical challenge of constructing strategies that allow regenerating the social bond to become part of a destination community and a shared future project; of the homeland to which we all have the right, this time from the contributions to humanity from the South. On the human level and coexistence, religion cannot be realized only in individuality; it is convenient to religionize in a group of people in learning communities, in the field of action, scientists who reveal interest and give in to the need to religiousize ideas, although antagonistic principles of organization emerge with them.

Keywords: Re-linking, re-civilization, transmodernity, coloniality, anthropoetics, ecosophy

Résumé

Cette recherche, encadrée dans la ligne intitulée : transepistemologies de la connaissance et transmodologies transcomplexes, à partir de catégories constitutives telles que : anthropoïétique, religieuse, complexité, transdisciplinarité, décolonisation, décolonialité ; entre autres, la religion est analysée comme une pratique émergente de la pensée transmoderne, l'objectif de l'enquête. En guise de conclusion, plutôt dans une utopie comme la marche, la religion apparaît comme un défi d'ordre : épistémique, éthique, politique et humain. Dans l'épistémologie, la complexité croissante des problèmes fondamentaux de l'humanité exige, de plus en plus, de combiner la connaissance des différentes disciplines par des approches interdisciplinaires et transdisciplinaires. Sur le plan éthique, la religion se manifeste comme le défi de construire des voies de dialogue et de compréhension entre les différents individus, groupes, cultures et sociétés. Sur le plan politique, la religion incarne le défi pratique de construire des stratégies qui nous permettent de régénérer le lien social pour faire partie d'une communauté de destin et d'un projet pour un avenir partagé ; de la patrie à laquelle nous avons tous droit, cette fois-ci grâce aux contributions du Sud à l'humanité. Dans le plan humain et la coexistence, la religion ne peut se réaliser seulement dans l'individualité ; il est commode de se connecter dans un groupe de personnes dans les communautés d'apprentissage, dans le domaine de l'action, des scientifiques qui manifestent un intérêt et cèdent au besoin de connecter les idées, bien que des principes antagonistes d'organisation apparaissent avec celles-ci.

Mots-clés : Re-ligar, recivilisation, transmodernité, colonialité, anthropoétique, écosophie.

Re-ligar saberes implica re-significar para re-inventar.

Fontalvo (2017, p.192)

Presentación, objetivo y categorías constitutivas

El pensamiento filosófico transmoderno succiona sus raíces en el proyecto transmoderno que va al rescate de las víctimas y lo execrado en la colonización/modernidad que en este lado del mundo, comienza a imponerse en 1492 la masacre y encubrimiento en este lado del mundo; Enrique Dussel lleva la batuta investigativa en materia de transmodernidad. De esa imposición, luego de

la liberación en físico de los invasores de nuestro territorio, queda aún fluente consecuencias en el poder y saber: *el colonialismo*, denominación que necesita de opresores y oprimidos; y que se ejecuta en grupos dominantes. Aníbal Quijano, Santiago Castro-Gómez, Edgardo Lander, Catherine Walsh, Arturo Escobar, Ramón Grosfoguel, Fernando Coronil y Walter Mignolo, entre otros constituyeron un entramado teórico-político que ha permitido problematizar la materia de la reconstrucción del conocimiento en la modernidad y re-significar la configuración desde el pensamiento del Sur.

Para pensar desde el Sur, es necesario rescatar lo execrado de la modernidad, entamar saberes, deconstruir maneras y métodos, anidar pensamientos que complejizen, cuan ecología de los saberes, Santos (1998). Es ir al abrazo de *los topoís*, lo disímil; comunicarlos, entamar una educación otra compleja, transdisciplinar. Expresa, Morín (2011) en: *La vía para el futuro de la humanidad*, que una de las claves para poder armar complejidades curriculares es saber religar, ya que esto condescenderá tener un alto nivel transdisciplinar de lo que se quiere complejizar, pero ir más allá, *trascender hacia niveles de conciencia humanizadoras muy importantes*, esta es una de sus fortalezas constructivas, pensando en esta necesidad del ser humano re-civilizado.

Se aclara re-civilizar es propiciar que “el ser humano se reencuentra consigo mismo, pero que puede hacer religar aún más a su mundo a su pensamiento planetario (...) es por ello necesario hablar de una nueva conciencia social” (González, 2013, p.167). Desde luego, se deben incorporar en estos procesos niveles deconstructivos como: social, cultural, educativo, investigativo, cotidiano, creativo y sin lugar a dudas, científico. En esa re-civilización desde el religar ecosófico, debe emerger de acuerdo con González (2012) en otro tipo de seres humanos, humanizados, antropeéticos, investigadores, creativos, innovadores, críticos, transformadores y planetarios. Se trata de ciudadanos cada días menos antropocéntricos y más ambiocentrismo, una forma de diálogo entre naturaleza y sociedad. Todo ello lo veremos más adelante.

El cambio de pensamiento entonces, la reforma del pensamiento es vital. El pensamiento transmoderno no puede estar cargado de los vicios modernistas, que en intentos críticos de tibieza enfrasquen una simple postmodernidad que significa el cono de la modernidad, la parte final de la modernidad que tiende a ligera las nefastas consecuencias de esta; que se explica en lo delante. No, es menester concientizar en primer lugar, quienes somos, cual es nuestra responsabilidad ante el mundo actual, ante la región del Sur que reclama de investigadores concientizados y de la con-formación de ciudadano transmoderno, de ello da cuenta Rodríguez (2013); es una transformación emergente.

En estos momentos es menester precisar que con el pensamiento del Sur, se indica la descolonización en el proceso de la transmodernidad. Dussel (2005) indica todos los aspectos que se sitúan *más-allá* y también *anterior* de las culturas reconocidas en occidente y Norteamérica; toma aspectos positivos de la modernidad y postmodernidad pues no los execra; pero lo más importante rescata la parte de las culturas que la modernidad desecho, allí se encuentran la pachamama; los indígenas en Latinoamérica y el Caribe; entre otros. Desde aquí es posible pensar en la tierra, en la tradición, en la cosmovisión, y es también acá posible pensar en el re-ligar; o el otro encubierto al que Dussel (1994) hace mención que fue soterrado desde 1492 con toda su esencia de cultura milenaria.

Desde estas ideas las colonias proveyeron un modelo de exclusión radical que “prevalece hoy en día en el pensamiento y practica occidental moderna como lo hicieron en el ciclo colonial. Hoy como entonces la creación y la negación del otro lado de la línea son constitutivas de los principios y practica hegemónicas” (Santos, 2010, p.35). Es así como en el proceso de descolonización sigue siendo aún en extrema vigencia una necesidad pues aún vivimos en el rezago de la colonización.

Precisemos porque el proyecto transmoderno es el propicio y posible para el re-ligaje en escenario complejo; es necesario imaginar una utopía histórica de vida, una “Transmodernidad” planetaria, mundial, una “nueva civilización” como

“realizadora de los valores” de los “bárbaros”, de los de “afuera”, que incluya una redefinición la relación de la persona-naturaleza como recreación ecológica, y la relación persona-persona como justicia cultural, político-económico” (Dussel, 1992, p.174).

Los escenarios postmodernos son negadores de la esencia del pensamiento complejo, es según Dussel (2005) el momento final de la modernidad, “en efecto, a partir de la problemática “postmoderna” sobre la naturaleza de la Modernidad –que en último término es todavía una visión todavía “europea” de la Modernidad-, comenzamos a advertir que, lo que nosotros mismos habíamos llamado “postmoderno”” (Dussel, 2005, p.11). Desde luego, la modernidad en el Occidente se inicia con la invasión de América por parte de los españoles, cultura heredera de los musulmanes del Mediterráneo, por Andalucía, y del Renacimiento italiano. Es de aclarar para la indagación que modernidad, postmodernidad, colonialismo, sistema-mundo, globalización y capitalismo son aspectos de una misma realidad simultánea y mutuamente constituyente de la dominación; llenas del carácter reduccionista.

Para el momento del ardor que nos incita a pensar y desmitificarnos de nuestra propia formación reduccionista, que nos incita a re-ligarnos como sujetos conformadores de la historia. Advierte Enrique Dussel que el socialismo no es transmoderno, “se encuentran dentro del ambiente de una cierta euforia del “Norte” ante la derrota estrepitosa del socialismo real del “Este”. (...) “enseñarnos” a los del “Sur” que no repitamos errores político-económicos ya superados por la historia europea como irrealizables” (Dussel, 1992, p.73). El socialismo, en partes del Sur está cargado de destrucción al medio ambiente, entre otras carencias que lo hacen no considerado como transmoderno.

En este ardor en la búsqueda de re-ligajes por excelencias en el proyecto transmoderno se ubica el sujeto de la investigación, víctimas de la formación modernista, pero agente de cambio. Bajo la conciencia ecosófica que rescatando

lo olvidado y desmitificado del Sur podemos ser ejemplos, ante el mundo entero de una re-civilización urgente en estos tiempos.

En el pensamiento del Sur, es necesario e imperante la concepción compleja del pensamiento, esto porque “el pensamiento necesita reflexión (conciencia) y la conciencia necesita pensamiento. Las actividades superiores del espíritu son una constelación de instancias que se producen unas a otras en un bucle recursivo (Morín, 1988, p. 216). Por ello el pensamiento complejo está lleno de la concientización que lo hace distintivo en el accionar.

Es importante clarificar que la complejidad en el pensamiento del Sur no es negadora de la misma esencia de la complejidad; cuando se le pregunta a Edgar Morín: “¿Cuál es el aporte que tienen los pueblos del sur para el cultivo de un pensamiento complejo?” (Osorio, 2012, p.34); a lo que Edgar Morín responde: Creo que se puede hacer un pensamiento del sur a partir de las experiencias complejas del sur. ¿Por qué? Porque no hay que rechazar todo lo que llega del norte, hay muchas cosas importantes que llegan del norte, pero “la hegemonía del norte es la hegemonía del cálculo, de las cosas anónimas, de lo cuantitativo, del provecho, donde se destruye las cualidades de la vida, del saber vivir, del saber comunicarse con los otros” (Osorio, 2012, p.34). Pienso que hay un mensaje civilizacional que viene del sur para preservar sus calidades que se han extinguido en el norte; es importante tener clarificado esto. En la respuesta a la pregunta inicial siguió respondiendo Edgar Morín, “pienso que a partir del sur, -que es la víctima de los procesos de la globalización porque es en el sur en donde hay el mayor crecimiento de las miserias y de la desigualdad-, hay la posibilidad de hacer las críticas al mundo actual del desarrollo, para proponer un modo más humano, un mundo de porvenir” (Osorio, 2012, p.34).

Es de clarificar que tanto la transmodernidad como el pensamiento complejo han tenido que clarificar en su construcción saltar obstáculos, en tanto de totalizadores han sido hegemonizado. Ambos, no desechan personas si proyectos hegemónicos de soslayación en este caso del Sur, el Sur puede llegar a

ser ejemplo y buen maestro que lo que no se ha hecho en el Norte para la salvación de la vida en el planeta, la aceptación de la diversidad, entre otros. También muchas naciones del Norte han sido víctimas de sus propios proyectos soslayadores y negadoras de la propia vida.

Por otro lado, desde categorías constitutivas de la indagación como: antropológica, religar, complejidad, transdisciplinariedad, descolonización, decolonialidad; entre otras que emergieron se analizó la religancia como práctica emergente en el pensamiento transmoderno; como objetivo de la indagación. Donde en primer lugar, se fue a un breve examen la colonialidad del saber y poder como preeminencia de dominación; luego al pensamiento filosófico transmoderno, la religancia emergente en el pensamiento filosófico transmoderno y algunas conclusiones en el camino, que es un andar y un re-significar de la civilización, una re-civilización; en la etapa prehistórica del espíritu humano, de la que Morín (2011) da cuenta.

En lo que sigue se da cuenta de: la colonialidad del saber y el poder como preeminencia de dominación, el pensamiento filosófico transmoderno, la religancia emergente en el pensamiento filosófico transmoderno y el cierre de la indagación que es un andar.

La colonialidad del saber y el poder como preeminencia de dominación

Los pueblos colonizados se les hizo creer de ser culpables de su discapacidad, y subdesarrollo, *inmadurez culpable*, que justificaba la aparente conquista, pero luego tienen otra culpa, declarada por los que se creen conquistadores, lo afirma Dussel (1994) que dichos pueblos subdesarrollados se tornan doblemente culpables o irracionales cuando se rebelan contra esa acción *emancipadora-conquistadora*. Bajo ese yugo de doble racero inhumano, aún los rezagos coloniales en el poder y el saber nos subyugan y dominan.

Desde ese yugo, se ha impuesto un centro inamovible de donde emerge lo único válido por conocer y enseñar, lo único potestante de transcendencia;

mientras lo encubierto es declarado secundario y no válido, bajo el ejercicio de una educación amaestrada, operante a sus intereses, en el que las formas de dominancia se reinventan cada día, “la colonialidad del saber no solo estableció el eurocentrismo como perspectiva única de conocimiento, sino que al mismo tiempo, descartó por completo la producción intelectual indígena y afro como “conocimiento” y, consecuentemente, su capacidad intelectual” (Walsh; 2007, p. 104).

Luego de ese proceso de colonización/modernidad esta última, la modernidad, sigue subsistiendo en un proceso inhumano colonial del poder y el saber, Martínez (2019, p.18) afirma que “la colonialidad es el proceso en que un sujeto-conquistador (ya establecemos una relación de poder) desplaza del centro de la relación social al otro, a una relación no-social sino material y de posesión”. Esta preeminencia de dominación es develada en la transmodernidad y hay caras ya no ocultas que llevan la batuta de decolonización que convoca a salirse del yugo, en primer lugar en el pensamiento y conciencia.

Son muchas las estrategias globalizadoras subyugantes, pero según Palermo (2014, p.45) “la educación es la estrategia de colonialidad por antonomasia, de modo tal que es con ella que se siguen consolidando (...) el funcionamiento de la matriz colonial en la formación de los imaginarios”. Es con ese proceso reduccionista de los colonizadores donde se nos impone la secuencialidad dominante; la disminución y ocultamiento de nuestro poder de conocer y hacer desde el Sur.

Para imponer dichas estrategias y con ellos conocimientos únicos como válidos, ha tenido que encubrirse los conocimientos desligados como los autóctonos, aborígenes, cotidianos; los nuestros; *se trata del epistemicidio*, que es la aniquilación sistemática de una forma de conocimiento, de la que Santos (2001) da cuenta. Es de tener claro en este punto que aspiraciones como interculturalidad, diálogos de saberes, entre otros de reconocimiento de lo nuestro

son imposibles si “no hay interculturalidad sin descolonización activa de las prácticas educativas” (Palermo, 2015, p. 139).

En contraposición a la gravedad de lo que padecemos emerge el pensamiento filosófico transmoderno, que en lo que deviene súbitamente se erigen esencias importantes para efecto de la indagación.

Algunas pinceladas del pensamiento filosófico transmoderno

Sin duda el pensamiento filosófico transmoderno ancla sus raíces en Xdevelar la dominación modernista en base a que estábamos en la etapa inmadura del conocimiento y que necesitábamos ser colonizados para alcanzar la madurez de desarrollo. Tal excusa tan macabra enmascara la verdadera realidad: los hechos de masacre de aborígenes, el saqueo a nuestro continente, la imposición y vejación. Tal realidad la expone muy claramente Dussel (1994) en su texto titulado: *1492: El encubrimiento del Otro*.

El pensamiento transmoderno, está en primer lugar cargado de la resignificación del imaginario social de que nos conquistaron para avanzar así hacia el progreso. Esta cargado de una conciencia clara de los hechos ocurridos, de la valía de nuestras capacidades, de la colonización de las mentes, del saber y el poder; que debemos luchar contra ello y tomar riesgos en tanto se necesitan verdaderos transmodernistas que rescaten primeramente en las mentes, lo nuestro. Nuestro gran continente, los pueblos, sus culturas, el camino ha comenzado y está bastante adelantado; hay que permanecer alerta a las nuevas formas globalizadoras de dominación, de colonialidad.

El pensamiento transmodernista va con Dussel (1994) a la inclusión de la alteridad negada, esa exterioridad capaz de reconocer su positividad y su capacidad creativa, que ha permanecido oculta tras el telón moderno. Para ello, se requiere negar el eurocentrismo, y deconstruir el *mito moderno* que está asentado sobre un *paradigma sacrificial*. Si no hay pensamiento transmodernista no hay

accionar. No hay procesos de salvaguarda de los nuestro, no hay rescate de víctimas encubiertas.

¿De dónde deviene el pensamiento transmoderno? Son duda, proviene de lo encubierto por la modernidad, luego de la invasión. Rescata las voces silenciadas y las potencialidades negadas, desde aquellos sitios del mundo que se vieron disminuidos por *el ego moderno*. Dussel (1994, p.222) indica el punto de arranque del pensamiento transmoderno va desde “lo que la modernidad excluyó, negó, ignoró como insignificante, sinsentido, bárbaro, no cultural, alteridad opaca por desconocida; evaluada como salvaje, incivilizada, subdesarrollada, inferior, mero despotismo oriental, modo de producción asiático”.

El pensamiento transmoderno bajo el erige de la conciencia re-significada va a la necesidad urgente de develarnos quienes somos, nuestras potencialidades. Pero también, de la destrucción del ambiente, de las guerras, de la negación de nuestros aborígenes; y con ello de la supremacía cultural, denominando las culturas nuestras como minoritarias. Va a una reconstrucción en la educación de una emergencia constitutiva del amor por la vida, por los congéneres, del respeto por el planeta. Es una construcción ecosófica, el arte de habitar en el planeta; con el otro negado, con el olvidado; que es la conjunción de las tres ecologías, la social, espiritual y ecológica; en los estudios de unos de los pioneros Raimon Panikkar y Félix Guattari y otros filósofos humanistas como Rigoberto Pupo que unen la filosofía, el arte, la ciencia y toda producción humana a la tierra, deviene la ecosofía, a una nueva inteligencia del *oikos*, la casa del mundo y a una renovación práctica del *ethos*, los modos de habitar.

Este pensamiento transmoderno se devela bajo la concientización antropológica, de la que Morín (1999, p.101) supone es la “decisión consciente y clara: de asumir la humana condición individuo-sociedad-especie en la complejidad de nuestra era, de lograr la humanidad en nosotros mismos en nuestra conciencia personal y de asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud”.

El pensamiento y accionar en la trans-modernidad va en la búsqueda por construir un pluri-verso de sentidos, para ello Grosfoguel (2011) alude a revisar todo lo que quedó oscuro, oculto, desde la determinación eurocentrista y que se extinguiría ante el avance de la *civilización occidental*, por ello es urgente una racionalidad que relige considerando la *razón del otro*, el respeto a la *otredad: el reconocimiento de la diversidad humana*.

El pensamiento transmoderno proviene también de re-civilizar el pensamiento modernista y el aspecto cognitivo del pensar, pues hay de acuerdo con Morín (2011, p.19) “dos tipos de carencias cognitivas: La ceguera propia que exige un conocimiento interdisciplinar; el occidentalocentrismo, nos da la ilusión de poseer lo universal”. La re-civilización no hay duda que alcanza todas las aristas y complejidades del inhumano y humano ser humano, así con Morín (2011, p.23) “la intoxicación consumista de la clase media se desarrolla mientras se degrada la situación de las clases más pobres y se agravan las desigualdades”. Por ello, hay que re-civilizar la conciencia reduccionista y modernista de lo que somos.

Es en este pensamiento del Sur donde comienza una verdadera re-civilización de la humanidad; nos corresponde alzar la voz de los olvidados, de los oprimidos; es la hora de re-ligar entonces como práctica emergente el pensamiento transmoderno.

En lo que sigue se presenta un gráfico resumen de esta sección.

Figura 1. Realizada por la autora para la investigación 2019.

La religancia emergente en el pensamiento filosófico transmoderno

Sin duda pensar transmodernamente es ir a otros estadios de la condición humana, que rescatan la verdadera humanidad del ser; que minimicen la inhumana condición humana, Rodríguez (2019) da cuenta de ello. Es un nuevo orden de conciencia planetaria en pleno corazón del Sur, en pensamientos complejos y transdisciplinarios; esto es transcomplejos; González (2013, p.170) afirma que el "pensamiento transcomplejo va sobre el ser humano, qué hay en su esencia, cómo religar su re-civilización y cómo el ser humano vive en la naturaleza y por la naturaleza, es por ello necesario hablar de una nueva conciencia social". Que se establece en el compromiso de la salvaguarda de los nuestros, en ir a los más íntimos imaginarios sociales subyugados en el que somos inferiores a los eurocéntricos, de esas minimizaciones estamos llenos aún en plena era.

Volver a juntar lo separado, re-ligar como práctica emergente debe incitar a otra forma de accionar y con-formarse, en un ciudadano transmoderno, dialogante, no excluyente, consciente de su papel en la historia, especialmente la del Sur;

Morín y Kern (1993, p.117) afirma que “habría necesidad de una ciudadanía planetaria, de una conciencia cívica planetaria, de una la opinión intelectual y científica planetaria, de una opinión política planetaria”.

Para lograr tal fin, la educación nuestra autentica descolonizada, cargada de un poder suave de renovación de nuestros saberes aborígenes, cotidianos, autóctonos, descolonizados es urgente; ecologizados con los conocimientos científicos, operados por las pedagogías decoloniales que “serían ellas construidas y por construir: en escuelas, colegios, universidades, en el seno de las organizaciones, en los barrios, comunidades, movimientos y en la calle, entre otros lugares” (Walsh, 2014, p. 15).

Desde luego, el rescate de lo execrado y olvidado de la educación en el Sur no execra los conocimientos científicos provisto de la modernidad; es que los engrandece los re-liga; porque es urgente que lo científico legitime lo soterrado, y lo soterrado acepte lo científico. Pero lo soterrado también tiene ciencia; soterrada y olvidada en lo legitimado por el Norte. Lo humano en el Norte lo no soslayado no debe temer a lo que emerja y se devele en el Sur. La tierra es una sola, la salvación es urgente.

Es una educación re-significada y re-significante de lo nuestro, de lo olvidados, fuera de las elites colonizadoras disyuntivas y unidisciplinarias; González (2013, p.167) afirma que “es necesario que la educación logre penetrar en lo más íntimo del ser humano “su conciencia” y que la visión de mundo y universo logren generar una existencia basada en el amor y la libertad del sujeto”. Excelsitudes como religar lo científico con lo cotidiano, la persona con la naturaleza, la vida en general que no existen separada de la tierra.

Por otro lado, el religaje debe ser transdisciplinar, González (2013) afirma que el religaje transdisciplinar implica un pensamiento del Sur, complejo y planetario es una re-civilización. Comienza en el Sur la re-civilización; la consideración de que de la tierra venimos y a ella nos debemos. Del mundo del

Sur emerge la necesidad fundamental de religar, esto es, de volver a conectar lo que ha sido desunido por la cultura occidental.

Para ello, la formación del ciudadano como esencia de transcendencia se trata de la regeneración moral, de la re-civilización, Morín (2006, p.194) afirma “la regeneración moral que necesita la integración, en nuestra propia conciencia y personalidad, de los preceptos de la autoética, a fin de reactivar nuestras potencialidades altruistas y comunitarias”. Es volverse hacia la formación continua, hacia la humanización, que solo el ser humano puede construir; aportes que respalda Rodríguez (2014).

La religancia aparece como un triple desafío de orden: epistémico, ético, político y humano. *En lo epistémico*, la complejidad creciente de los problemas fundamentales de la humanidad exige, cada vez más, religar conocimientos de distintas disciplinas a través de abordajes interdisciplinarios y transdisciplinarios. Se necesita para ello la sabiduría, la ecosofía que según Guattari (1996, p.56) su objeto, es “la sabiduría para habitar el planeta. Propone pasar a la mundialización, rescatar lo local, revisar la visión que tenemos del mundo (...) la clave, saber en qué forma vamos a vivir de aquí en adelante sobre este planeta”. La sabiduría para habitar el planeta como ciudadanos éticamente responsable como educadores pasa por la condición humana que reconoce la necesidad del conocimiento y transdisciplinar; y que no es posible lograr irrespetando a su propios congéneres.

En el plano ético, la religancia se manifiesta como el desafío de construir vías de diálogo y comprensión entre individuos, grupos, culturas y sociedades diferentes. La meta no es ya la construcción de una sociedad unidimensional ni un mundo de diferencias atomizadas y aproximadas, sino lograr la unidad en la diversidad de miradas, perspectivas e identidades; el respeto a la diversidad de cualquier tipo. Para ello la antropoética aparece emergentemente en el reconocimiento de la tríada: individuo-sociedad-y especie; Morín (2011).

La antropológica o ética compleja cobra preeminencia en el pensamiento transmoderno desde excelencias en el hacer y accionar del ciudadano como: la resistencia, las voluntades verdaderamente humanas, la comprensión, el dialogo y el religar. Pero este religar al mismo tiempo re-interviene en cada una de esas excelencias del ciudadano. Para resistir debe convergen en el convencimiento de que lo que persigue es una utopía o camino que lo lleva a vivir re-ligando lo separado en cada cuestión que apremia separada y que en su esencia había estado ligada. Las voluntades apelan a las buenas voluntades en el medio de religar las diferencias; en un solo fin el bien común por encima de los intereses particulares; el buen vivir, *Sumak Kawsay, la vida en plenitud*, una oportunidad para imaginar otros mundos; Acosta (2013), el accionar en las comunidades, el levantar voluntades y reconocimiento de poder en el otro. Para dialogar hay que buscar religar, discernir, accionar y explorar las mejores cualidades de la humana condición humana; dejando expuestas las consecuencias de la inhumana condición humana.

Vale la pena desde el Sur, y sólo desde el Sur pensar en una vida en plenitud, de la que *Sumak Kawsay* tiene cinco principios, de acuerdo con Acosta (2013): sin conocimiento o sabiduría no hay vida, *Tucu Yachay*, todos venimos de la madre tierra, *Pacha Mama*, la vida es sana, *Hambi Kawsay*, la vida es colectiva, *Sumak Kamaña* y todos tenemos un ideal o sueño, *Hatun Muskuy*. Son misiones ecosóficas más allá del buen vivir modernista que nos han impuesto y nosotros hemos propagado.

La antropológica tiene en si un tipo de ecosofía, Colorado (2015, p.5) afirma que es una “ecosofía pedagógica compleja y profunda, concebida eticidad compleja y ecología de la acción para la formación humana, mediada por grandes ideas para preparar al hombre para el trabajo creador y la vida con sentido, en camino hacia la era planetaria”. El viraje del ser humano en su accionar es ejemplar desde la ética del género humano. El bien pensar como comprender bien, adecuadamente no reduccionista, que lleva con la ecosofía la re-civilización de la humanidad.

En el plano político, la religancia encarna el desafío práctico de construir estrategias que permitan regenerar el lazo social para volver a ser parte de una comunidad de destino y de un proyecto de futuro compartido; de la tierra patria a la que todos tenemos derecho, esta vez desde los aportes a la humanidad desde el Sur; si el Sur valioso, grandioso lleno de amor por la naturaleza, el respeto por la vida del otro, la vida en el planeta; así debemos de este lado del mundo reintervenir en la vuelta a la civilización de la humanidad. Aquí la antropolítica es la batuta del accionar político, se entiende de acuerdo con Osorio (2011, p.51) “como estrategia emergente para enfrentar el desafío humano en la era planetaria”. Todas estas posibilidades ecosóficas, antropolíticas y antropeúicas no tienen cabida en el paradigma modernista o postmodernismo, bajo el reduccionismo donde el ser humano se reduce a producir y hacer y su condición humana es desconocida o renegada a segundo plano, no conviene para el eje opresor y globalizado las subjetividades del ser humano.

Para ello la toma de conciencia de que no se trata de paliativos mediadores en este caso: no se medía la crueldad, no se negocia la libertad, no se cede derechos a minimizarnos; no se dialoga cediendo nuestros derechos de ser, existir aportar, y volcarnos a la humanidad desde el Sur. Morín (2006, p.181) lo explica como “la toma de conciencia de la identidad humana común a través de las diversidades de individualidad, de cultura, de lengua”. Habla acá de la magnificencia de nuestra creación, de que el ser humano tiene con Jesucristo de Nazaret, en el reconocimiento de la sabiduría que emana de Dios y que es el máximo nivel de la Inteligencia Espiritual; así podemos re-civilizar la inconciencia, desde la aceptación que somos uno en el planeta. La aceptación de la complejidad de la vida, que es la vida del planeta, que el centro es este y que nos debemos antropeúicamente a una responsabilidad social, pero también espiritual, ecológica, y de la vida en el universo. Es la ecología espiritual como una de las tres ecologías que conforman la ecosofía.

Aquí deviene la urgencia de re-significar y re-civilizar la condición humana, Osorio (2011) avalado por Morín (2011) afirma que concebir *la Humana Conditio*

como una emergencia planetaria demanda de una nueva forma de pensar, requiere de un pensamiento complejo idóneo de pensar metamorfosis, ético y política de la humanidad en la era planetaria. La antropolítica así es la condición cómo conseguimos pensar complejamente lo urgente de la crisis de la humanidad, que se ha vuelto planetaria. La antropolítica tiene que ver con una nueva condición de recapacitar la humanidad en la era planetaria.

En el plano humano y la convivencia, la religancia no puede realizarse sólo en la individualidad; conviene y es menester religar en un conjunto de personas en comunidades de aprendizaje en el campo de acción, comunidades de científicos que transvelizan interés y ceden ante la necesidad de religar ideas e intereses, aunque antagónicos emerjan con ellos principios de organización; de ello da cuenta Morín (2008). Ya convergen movimientos políticos-científicos, y de otras índoles desde el Sur.

Hay que re-civilizar entonces nuestro comportamiento ante el otro, ante el egoísmo, hay que enseñar de que estamos hecho, volcarnos muy dentro de nosotros, desde el Sur; con lo que tenemos; con nuestro legado. Panikkar (2006. p.112) testifica dos intuiciones empíricas germinan en la “conciencia humana de nuestro tiempo: la guerra se convierte en sinónimo de destrucción; victoria no significa vencer una batalla y ninguna victoria aparece como un camino hacia la paz, sino, en todo caso, como un incentivo para la revancha”.

El camino va en construcción, Rodríguez (2019, p.73) afirma que religar como emergencia en el pensamiento transmoderno es “deconstruir viejos paradigmas cimentados en formaciones tradicionalistas que nos incitan a formarnos desde la reforma del pensamiento, y conformar parte orgullosamente del grupo de unos pocos ávidos de cambio”, en el Sur; desde la re-significación de nuestra valía. Destruir, criticar es fácil, difícil y certero es construir para la mejora del mundo.

En lo que sigue se resume esta sección en un gráfico.

Figura 2. Realizada por la autora para la investigación 2019.

A manera de cierre, más bien en una utopía como andar

Religar, volver a ligar para re-ligar, es articular lo que ha sido desunido por la colonialidad/modernidad: nuestros saberes y nuestras prácticas; lo científico con lo soterrado. Los primeros, los saberes, se encuentran aislados en disciplinas hiperespecializadas e incommunicadas, reduccionistas y soslayadoras. Las segundas, las prácticas, se evidencian cada vez más atomizadas, encubiertas, en una sociedad fragmentaria y una cultura individualizante. Donde nuestra cultura es *minoritaria, minimizada y de segunda*.

Pero religar, no es un acto inocente, es una desobediencia epistemológica, una *transepistemologías de los saberes y transmetodologías transcomplejas* para reinventar un conocimiento, con lo nuestro, con lo del Sur, así el pensamiento transmoderno urge del proceso de religar; y ello se consigue bajo un proceso complejo transdisciplinar y en consideración con la ecología de los saberes bajo la ecosofía, antropoética y antropolítica. No hay posible acto de religar bajo el reduccionismo, la vieja ética caducada, las políticas dominantes soslayadoras;

ellas son dominaciones modernistas que están en consonancia con la colonialidad y dominación epistémica: una forma única de construcción del conocimiento, donde los saberes nuestros no tienen cabida, o son considerados insignificantes.

En el religar, como volver a unir lo desunido de la colonización y colonialidad, la educación tiende un papel transcendental desde la transmodernidad; tiene como finalidad también la formación de un ciudadano educado en la antropeútica; es la afirmación de cada persona y su cultura, de su dignidad y de su valor, y motivar a las personas, fortalecer sus capacidades, promocionar su potencial intelectual, físico y emocional y desarrollar integralmente, el potente material y el enorme potencial que cada individuo encierra; pero este ciudadano debe ser un ciudadano del mundo, aquel donde sus necesidades no están por encima de las del otro. Es la educación en la conformación de la diada ciudadanía-antropeútica.

Re-ligar, re-civilizar en el Sur no significa que no estaremos atentos a otras patrias, pues comprende todo aquello que se es capaz de comunicar, solidarizar, fraternizar; justo es volverse a nuestra tierra-patria, desde la conciencia ecosófica de volverse a la humanidad, a lo mejor de la condición humana, comprendiendonos, relacionandonos, Fontalvo (2017). Morín (2006) ratifica el develar la identidad humana, esto sería religar en el pensamiento transmodernista; desde la complejidad y transdisciplinariedad; pese al avance de las ciencias estas son esencias por dé-velar, re-civilizar es entonces también avanzar en la educabilidad y la transformación del pensamiento modernista a uno transmoderno, pues dime como piensas y te diré como accionas.

Referencias bibliográficas

- Acosta, A. (2013). *El Buen Vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos*. Barcelona: Editorial Icaria.
- Colorado, J. (2015). La antropeútica en el Pensamiento Complejo de Edgar Morín y su concreción en la educación universitaria. Trabajo de Grado. Doctor en

- Pensamiento Complejo. Multidiversidad Mundo Real Edgar Morín. Una visión integradora. México.
- Dussel, E. (1992). *La ética de la liberación: ante el desafío de Apel, Taylor y Vattimo con respuesta crítica inédita de K.-O. Apel*. México D.F.: Universidad Autónoma del Estado de México.
- Dussel, E. (1994). *1492 El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del "mito de la Modernidad"*. La Paz: Plural editores.
- Dussel, E. (2005). *Transmodernidad e interculturalidad. Interpretación desde la Filosofía de la Liberación*. UAM: México.
- Fontalvo, R. (2017). Religar saberes y sentires para reinventar la convivencialidad. En: Reinventando saberes para la intervención social. Ligia Muñoz de Rueda y Yolanda Rosa Morales Castro Compiladoras, pp.173- 193. Barranquilla: Ediciones Universidad Simón Bolívar.
- González, J. (2012). *Teoría Educativa Transcompleja. Tomo I*. Barranquilla, Colombia: Universidad Simón Bolívar.
- González, J. (2013). *Aula mente social. Pensamiento transcomplejo Tomo III*. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar.
- Grosfoguel, R. (2011). La descolonización del conocimiento: diálogo crítico entre la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos. Formas-Otras. Saber, nombrar, narrar, hacer. Barcelona, España: CIDOB Ediciones.
- Guattari, F. (1996). *Las tres ecologías*. Valencia: Pre-Textos.
- Martínez, J. (2019). *Colonialidad e Identidad en América Latina*. Editorial: Analéctica Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- Morín, E. (1998) *Articular los saberes. ¿Qué saberes enseñar en las escuelas?* Buenos Aires: Ediciones universidad del Salvador.
- Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO. Paris.
- Morín, E. (2006). *El Método VI. La ética*. Ediciones Cátedra. Madrid.
- Morín, E. (2008). Complejidad restringida, complejidad general. Biblioteca Virtual Participativa de la Complejidad.

<http://www.pensamientocomplejo.com.ar/documento.asp?Estado=VerFicha&IdDocumento=237>

- Morín, E. (2011). *La Vía: Para el Futuro de la Humanidad*. Editorial Paidós. París.
- Morín, E. y Kern, A. (1993). *Tierra Patria*. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires.
- Osorio, S. (2011). La metamorfosis de la humanidad en la era planetaria y la emergencia de la antropolítica. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*. Volumen 6. Número 2. (Pp.139-161).
- Osorio, S. (2012). *Cátedra humanitas*. Edgar Morín: pensador planetario. Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Multiversidad Mundo Real, México: Bogotá.
- Palermo, Z. (2014). *Para una Pedagogía decolonial*. Buenos Aires: Del Signo.
- Palermo, Z. (2015). *Des/decolonizar la universidad*. Buenos Aires: Del Signo.
- Panikkar, R. (2006). *Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica*. Herder. Barcelona.
- Rodríguez, M. (2013). La educación matemática en la con-formación del ciudadano. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, Vol. 15, N°. 2, págs. 215-230
- Rodríguez, M. (2014). Criticidad, antropeítica y complejidad en la cabeza bien puesta. *Repensar la reforma. Repensar el pensamiento con Edgar Morín Praxis Investigativa ReDIE*. Volumen 11. Número 20. (Pp. 60-74).
- Rodríguez, M. (2019). La educación patrimonial descolonizada: un espacio por construir en la transmodernidad. *Praxis Educativa ReDIE*. Volumen 18. (Pp. 8-32).
- Rodríguez, M. y Caraballo, M. (2018). Educación – ciudadanía – complejidad en la antropeítica del complexus social. *Praxis Educativa ReDIE*, 17, 91-110.
- Santos, B. (1998). *Por una concepción multicultural de los derechos humanos*. Universidad nacional Autónoma de México. México.
- Santos, B. (2001). *El milenio huérfano*. Trotta. Barcelona.
- Santos, B. (2010). *Para descolonizar occidente. Más allá del pensamiento abismal*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO: Prometeo Libros.

Walsh, C. (2005). "Introducción". En Catherine Walsh (ed.). *Pensamiento Crítico y Matriz colonial*. Quito: Uasb-Abya-Yala.

Walsh, C. (2014). *Interculturalidad Crítica y Pedagogía Decolonial: Apuestas (des)del In-Surgir, Re-existir y Re-vivir*. Recuperado de <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/>

Orinoco. *Pensamiento y Praxis*/ Año 07 / Nro 11/ (Noviembre. Diciembre 2019). Pp. (36-65). Multidisciplinarias/ISSN 2244-8314/ Organismo responsable. Asociación Fraternidad y Orientación Activa/ Editorial. Fondo Editorial ORINOCO Pensamiento y Praxis. Indizada/Resumida en Catalogo Latindex Folio 22927, y adherida a la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de FLACSO Argentina. Ciudad Bolívar. República Bolivariana de Venezuela.

Recibido (29/09/2019) aprobado (20 /11/2019)

Venezuela 2019: Crónica de una Catástrofe Societal. Desarrollo Socioeconómico y Migraciones en el “Socialismo del Siglo XXI”

Autor: **Saúl H. Pascuzzi***

[²] pascuzzi7@gmail.com

CODIGO ORCID:

<https://orcid.org/0000-0002-6936-1475>

Resumen:

El objetivo principal de este artículo es describir y analizar el Desarrollo Económico medido en los índices de PIB y PIB per cápita, en el período reciente en Venezuela; sostenidos en la tesis López Maya-Lander (2009) sobre el “Socialismo Rentista”, pretendemos explicar el marco general de la Catástrofe Societal venezolana en el área del crecimiento económico; por otra parte, analizar como la emigración dentro del marco teórico explicado en Matthew Sanderson (2016), afecta y moldea al Desarrollo Económico mediante la pérdida del capital humano, con las consecuencias negativas en el crecimiento, la productividad y la formación de capital en el mediano plazo. Metodológicamente utilizamos el “Enfoque de la Dependencia”(Torres-Novoa, 1979) para el análisis de las situaciones histórico-concretas del subdesarrollo. Finalmente, realizamos una conclusiones que sintetizas los hallazgos empíricos y los aportes del marco teórico.

* *Sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela.*- Docente e investigador activo: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación. Cátedra de Sociología de la Educación. Sede Ciudad Bolívar, Estudios Universitarios Supervisados (EUS-Bolívar)-*Magister- Magister en Planificación del Desarrollo, Mención: Planificación Global (CENDES-UCV).*

*Este artículo deriva de una investigación que se produjo en el marco del desarrollo del proyecto de la Tesis Doctoral **del autor titulado** “EL MODELO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (2014-2018). Enfoque desde el “análisis crítico de una situación histórica concreta de la dependencia”, tutelado por el Dr. Leonardo Maestre Vargas.

2- Para citar este artículo de investigación:

Pascuzzi, S. H. (2019) “Venezuela 2019: Crónica de una Catástrofe Societal. Desarrollo Socioeconómico y Migraciones en el “Socialismo del Siglo XXI”. *Revista Orinoco Pensamiento y Praxis/ Multidisciplinarias/ ISSN 2244-831. 07 (11), pp. 36-65.*

Palabras Claves:

Desarrollo Económico, Emigración, PIB, PIB per cápita, Macroeconomía, Capital Humano, PDVSA, Catástrofe Societal Venezolana, Hiperinflación, socialismo rentista, populismo de alta intensidad, La Gran Depresión Venezolana, Teoría de la Dependencia, Crisis Migratoria Venezolana.

Abstract

The main objective of this article is to describe and analyze the Economic Development measured in the indices of GDP and GDP per capita, in the recent period in Venezuela; supported in the thesis López Maya-Lander (2009) on "Rentista Socialism", we intend to explain the general framework of the Venezuelan Societal Catastrophe in the area of economic growth; on the other hand, to analyze how emigration within the theoretical framework explained in Matthew Sanderson (2016), affects and shapes Economic Development through the loss of human capital, with negative consequences on growth, productivity and capital formation in the medium term. Methodologically we use the "Dependency Approach" (Torres-Novoa, 1979) for the analysis of the historical-concrete situations of underdevelopment. Finally, we draw conclusions that synthesize the empirical findings and the contributions of the theoretical framework.

Keywords:

Economic Development, Emigration, GDP, GDP per capita, Macroeconomics, Human Capital, PDVSA, Venezuelan Societal Catastrophe, Hyperinflation, rentier socialism, high intensity populism, The Great Venezuelan Depression, Dependency Theory, Venezuelan Migratory Crisis.

Vue d'ensemble

L'objectif principal de cet article est de décrire et d'analyser le développement économique mesuré dans les indices du PIB et du PIB par habitant, dans la période récente au Venezuela ; soutenu dans la thèse de López Maya-Lander (2009) sur "Le socialisme rentiste", nous avons l'intention d'expliquer le cadre général de la Catastrophe Sociétale Vénézuélienne dans le domaine de la croissance économique ; d'autre part, analyser comment l'émigration dans le cadre théorique expliqué dans Matthew Sanderson (2016), affecte et façonne le développement économique par la perte de capital humain, avec des conséquences négatives sur la croissance, la productivité et la formation de capital à moyen terme. Sur le plan méthodologique, nous utilisons l'approche par la dépendance (Torres-Novoa, 1979) pour l'analyse des situations historiques et concrètes de sous-développement. Enfin, nous tirons des conclusions qui synthétisent les résultats empiriques et les contributions du cadre théorique.

Mots-clés :

Développement économique, Émigration, PIB, PIB, PIB par habitant, Macroéconomie, Capital humain, PDVSA, Catastrophe sociétale vénézuélienne, Hyperinflation, socialisme des rentiers, populisme de haute intensité, Grande dépression vénézuélienne, théorie de la dépendance, crise migratoire au Venezuela.

EL DESARROLLO ECONÓMICO VENEZOLANO. ANÁLISIS DE COYUNTURA 2019

El objetivo de la presente investigación es analizar la crisis socioeconómica venezolana a través de los datos macroeconómicos sobre Venezuela emitidos por el BCV en mayo de 2019, así como también, conectar la crisis migratoria venezolana con el deterioro sostenido de las variables macroeconómicas. Metodológicamente seguimos el paradigma teórico del “Enfoque de la Dependencia”, esto es, el estudio de los casos histórico-concretos de Dependencia (Cardoso, 2015; Palma, 1978; Torres-Novoa, 1979), en sus aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales y demográficos. La Teoría de la Dependencia sostiene que la emigración está estrechamente conectada con el modelo centro/periferia; la articulación de la heterogeneidad estructural y el mercado de trabajo; en concreto la situación de subdesarrollo y Dependencia impulsan los flujos migratorios y de expulsión de la población (Samers, 2010). De igual manera, la ONU reiteradamente ha expresado que la Triada Migración/Derechos Humanos/Desarrollo Sostenible, es básica para alcanzar procesos sostenidos de desarrollo económico y social (Reboiras, 2019).

El artículo lo hemos dividido en dos partes, la primera es la Gran Depresión Venezolana, donde resumimos los aspectos básicos de la macroeconomía según los datos del BCV (2019), seguida de la Crisis Migratoria Venezolana en la cual

analizamos y describimos los problemas demográficos de la considerada “la crisis migratoria más relevante del hemisferio Occidental”.

La Gran Depresión Venezolana

La formación social venezolana presenta la considerada como la depresión económica más intensa y dañina de América Latina (Banco Central de Venezuela, 2019g; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019a, 2019b: 3–4; Sutherland, 2019). Por consiguiente, el desarrollo económico se ha visto gravemente afectado, en efecto en mayo del 2019 el BCV publicó los datos macroeconómicos y de balanza de pagos de Venezuela—con un retardo de cuatro años—donde puede constatarse la profundidad y extensión de la Gran Depresión Venezolana (Banco Central de Venezuela, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2019e, 2019f, 2019g).

Hay que hacer notar en cuanto a la macroeconomía venezolana, los siguientes aspectos.

La fuga de capitales se ha establecido con guarismos nunca antes registrados desde 1997 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019b: 6)³. La data del BCV evidencia una caída del sector petrolero del 47,4%, sector industrial 76,2%, la construcción 95% y el comercio 79,4% (Salmerón, 2019).

La Oferta Agregada durante los años 2015, 2016 y 2017 presenta disminución acumulada del -54,2% a precios constantes (Banco Central de Venezuela, 2019f); esto significa que el aparato productivo tanto público como privado ha disminuido la entrega, distribución e inventarios de bienes, productos y servicios. Cabe destacar, que a los precios actuales los productores sólo están dispuestos a ofertar cantidades cada vez menores de bienes y servicios, uno de los efectos perversos de la Hiperinflación.

³ “el aumento registrado por la cuenta de errores y omisiones, tradicionalmente empleada para medir la salida de capitales y que registró un incremento del 75,2% entre 2017 y 2018, ascendiendo a 3.829 millones de dólares, el mayor valor que muestra esta variable desde 1997. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019b: 6)

Lo más importante para resaltar es que siendo un país petrolero, la producción de barriles de petróleo crudo ha disminuido durante los años 2017-2019, en efecto la OPEP reporta una producción de 2.035 Mm/bd en 2017, luego desciende a 1.510 Mm/bd en 2018, hasta nuevamente caer hasta 749 mil/bd en septiembre del 2019 (Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), 2019: 58).

La inflación presenta un índice de 1.268.517.190,9 lo cual significa hiperinflación; por otra parte, medida la inflación desde la variación porcentual, en 2018 la inflación anual marco guarismo de 130.060%; desmenuzada por sectores: en alimentos y bebidas no alcohólicas 143.786% y en vestido y calzado 86.506% (Banco Central de Venezuela, 2019d, 2019e). Finalmente, entre enero y abril del 2019 la inflación medida en términos de su variación porcentual alcanzo las cifras 379,6%.

Por lo que se refiere a los sueldos, salarios y demás remuneraciones, la hiperinflación en Venezuela produce una considerable disminución del salario real—la capacidad adquisitiva de los sueldos para adquirir una canasta normativa de alimentos, productos y servicios-- Vale destacar, que la bibliografía académica y multilateral reconocen una sostenida caída en las remuneraciones reales de la población trabajadora venezolana. Por ejemplo, Sutherland (Sutherland, 2019: 9: 50; cálculo salario mínimo en US\$) en una reciente investigación indica que el salario mínimo legal alcanza a 10, 37\$ por mes. También recalca que entre 2013 y 2018 el salario real cayó en un 90% (Sutherland, 2019: 37).

Así mismo, la CEPAL calcula con base a cifras oficiales, una caída del salario real del 87% acumulada desde enero de 2016 hasta julio del 2019 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019b: 6). Éste no les permite a un asalariado satisfacer sus necesidades alimentarias, por ejemplo (El Noticiero Emisión Meridiana, 2019c), reseña que los trabajadores realizan una o dos comidas al día pues sus ingresos no les permiten comprar la canasta básica⁴.

⁴ “Los caraqueños optan por llevar sus comida al trabajo dado que comer en la calles es una opción cada vez más costosa. Una hamburguesa con un refresco se consigue desde los 90 mil bs., hasta los 130 mil bs., un almuerzo ejecutivo consistente en un bistec, arroz, ensalada y una bebida

Es de indicar que los académicos expertos en Venezuela Pantoulas y McCoy (Pantoulas and McCoy, 2019: 396; Gini coefficient in Venezuela), indican en su reciente investigación, que el índice de Gini en Venezuela alcanzó los 0.68 un guarismo que nos coloca como el país más desigual de Sudamérica; pero además, destacan que la concentración del ingreso del 10% más rico obtiene más del 60% del ingreso nacional, restando un 40% para ser repartido entre los demás quintiles de la población (quintiles I, II, III y IV). Una pésima distribución del ingreso nacional disponible (Pantoulas and McCoy, 2019: 396).

En relación con los salarios, las nuevas líneas de la pobreza del Banco Mundial (Banco Mundial, 2018) , estiman ingresos de 2,5 US\$ y 5,50 US\$ diarios por persona para los países de ingresos medios bajos y medios altos; es decir la línea de la pobreza por ingresos⁵ se encuentra actualizada a los patrones de consumo y bienestar que una economía llega a tener conforme aumenta sus ingresos per cápita y su PIB. Desde luego, a un país de ingreso medio alto como lo es Venezuela, el patrón de pobreza por ingreso estaría representada en los 5, 50 US\$ por día, ninguno de los datos avalan que el trabajador venezolano alcance esta marca “mínima” de ingresos, que lo catapultarían lejos de la pobreza por ingresos; estimaciones del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (12 julio 2019) son coherente con la investigaciones tanto de Sutherland (2018), conjuntamente con Marotta Lanzieri (Marotta Lanzieri, 2017: 111) como de la CEPAL, que indican la enorme disminución del salario mínimo en términos de US\$, en efecto la Alta Comisionada de la UN, afirma:

ronda en promedio los 73 mil bs., y eso en los locales baratos del centro de Caracas, por otra parte una combo consistente en dos piezas de pollo y un refresco alcanza los 100 mil bs.” El Sr. Luis Velásquez entrevistado para este segmento afirmó:- Bueno, yo realizó una o dos comidas al día, máximo. La plata no alcanza.” (El Noticiero Emisión Meridiana, 2019)

⁵ "A efectos de reflejar este cambio y el aumento de las necesidades que muchas personas consideran básicas, el Banco Mundial ahora registra dos líneas de pobreza con valores más altos, de USD 3,20 y USD 5,50, por persona por día, expresadas en PPA de 2011.” (Banco Mundial, 2018: 11)

En abril de 2019, el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos siete dólares estadounidenses al mes, cubría únicamente el 4,7 por ciento de la canasta básica de alimentos. (ACNUDH, 2019: 3)

Podemos resaltar por consiguiente, que dada las líneas de la pobreza del Banco Mundial actualizada al 2018, estaríamos en presencia de una Catástrofe Societal, dado que la remuneraciones colocan a la mayoría de los asalariados debajo de la línea de pobreza por ingreso—según el Banco Mundial-- e incluso no alcanzaría como salario de subsistencia. La encuesta ENCOVI del 2018, en su medición de la Pobreza por Nivel de Ingreso, constata que el 87% de la población venezolana se encontraría en pobreza por ingresos (España N. and Ponce Z., 2018).

Por lo que se refiere a la variable crítica de la Demanda Agregada, es decir la formación bruta de capital fijo (FBCP) ha disminuido un – 40,1% durante 2018 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019b: 4). Los resultados de tal caída hacen retroceder la frontera de posibilidades de producción, además que significa menos bienes de capital actualizados y reemplazados, en concreto menos FBCP agravan las recesiones económicas al caer K en “ La función producción ” (Mankiw, 2012: 25 Producción y Crecimiento).

El siguiente punto es interpretar este conjunto significativos de datos desde el enfoque teórico de las teorías del «Capitalismo Rentista». La idea central es que los resultados macroeconómicos que el BCV presentó en mayo del 2019, reflejan el desempeño de lo que se ha conceptualizado como un “Socialismo Rentista” (López Maya and Lander, 2009: 85); éste comparte los rasgos estructurales del «Capitalismo Rentista», como lo son: estructura económica monoproducción o centrada en muy pocos commodities (oro, hierro, coltán), la renta es utilizada para el consumo, aumentando el gasto y por tanto, la Demanda Agregada. El sistema industrial es dependiente de la renta petrolera para obtener dólares necesarios para importar los insumos intermedios, finales y los bienes de capital, de su funcionamiento. El rentismo implica alta dependencia del mercado externo, pues es en él que se valoriza la mercancía petróleo. La renta petrolera sigue generando

un ingreso sin contrapartida en los factores de producción como lo son: el Trabajo y el Capital. Es por consiguiente una transferencia unilateral de recursos desde la Economía Mundo Capitalista hacía el terrateniente dueño del suelo, el Estado Venezolano (Arenas, 2010), ver Diagrama 01, (El Rentismo, coincidencias contradictorias desde la vieja y nueva etapa). (Code family Manager)

En términos de Economía Política, el “socialismo rentista venezolano” se concentra en la deuda social, dejando el “Cambio Estructural Progresivo”⁶ de la economía (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2016) en segundo plano. Esto se constata en la investigación del académico Ellner que en sus hallazgos sobre la sociopolítica venezolana afirma:

“ Los líderes chavistas al principio sobre reaccionaron al desarrollismo del pasado, al mismo tiempo que privilegian las banderas de la justicia social a costa de crear un modelo económicamente viable, una falla que ha sido reconocida y analizada en los años más recientes“ (Ellner, 2014: 29)

Así mismo, en su investigación considera que el modelo económico socialista enfrenta problemas que sintetiza como:

“En resumen, la meta de reemplazar los valores “capitalistas” y resolver los problemas sociales eclipsó las consideraciones prácticas necesarias para asegurar la viabilidad del nuevo modelo económico. “ (Ellner, 2014: 254)

De igual manera, el académico José M. Fuentes (Fuentes, 2019) al realizar análisis de los datos macroeconómicos del BCV publicados en mayo de 2019, describe que, el período recesivo de la economía venezolana realmente comenzó

⁶ El concepto ordenador es *el cambio estructural progresivo*, definido como un proceso de transformación hacia actividades y procesos productivos que presenten tres características: ser *intensivos en aprendizaje e innovación (eficiencia schumpeteriana)*, estar asociados a mercados de rápida expansión, que permitan *aumentar la producción y el empleo (eficiencia keynesiana)*, y favorecer la protección del medio ambiente y el desacople entre crecimiento económico y *emisiones de carbono (eficiencia ambiental)*. Para lograr estructuras productivas con estos tres tipos de eficiencia, que hagan compatibles la igualdad y la protección ambiental, se requiere un *nuevo conjunto de instituciones y coaliciones políticas* que las promuevan a nivel global, regional, nacional y local. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2016: 10. *Cursivas nuestras*)

en el año 2013, desde esa fecha hasta el presente (junio 2019) el PIB se contrajo un -47%. Los patrones de consumo han caído, la producción de bienes y servicios se redujo a la mitad; la refinación del petróleo crudo se contrajo. Visto por sectores la contracción en el sector construcción fue de -90%, prácticamente paralizado. Las importaciones cayeron en un 80%, el sector comercio disminuyó en más del -60% y el sector industrial en cifras que rondan el -70%.

La industria láctea como ejemplo paradigmático de lo supra indicado, señala el presidente de la Cámara de la Industria Láctea, que las plantas de procesamiento de productos lácteos (queso, yogurt, mantequilla, suero de leche, leche en polvo, leche líquida, requesón, etc.) se encuentran trabajando entre el 10% y el 20% de su capacidad; la producción se ha derrumbado a menos un 50% (Noticiero Venevisión, 2019a). El sector agroalimentario venezolano es descrito por Aquiles Hopkins, presidente de Fedeaagro, como en proceso de deterioro en todas sus variables, los escenarios del sector para el año 2020 es de disminución de superficies cosechadas, de los rebaños de bovinos, porcinos y caprinos, así como carencias críticas de los insumos agrícolas necesarios (El Noticiero estelar-Televen, 2019a)

En el marco teórico del “socialismo rentista” las explicaciones sumarias sobre las causas estructurales son sintetizadas mediante la exposición del núcleo empírico-analítico y teórico de las investigaciones académicas más relevantes (Acemoglu and Robinson, 2019; Bautista Urbaneja, 2013; Delgado, 2018; Domingo et al., 1994; Goig Martínez, 2018; Gutiérrez S., 2017; Lander, 2018a, 2018b; López Maya and Lander, 2009; Mora Contreras et al., 2017; Puerta, 2016; Purcell, 2018; Straka, 2019; Sutherland, 2019; Zambrano Sequín, 2018).

El “socialismo rentista” es un modelo de desarrollo sustentado en la captación del provento petrolero, el mismo no guarda relación alguna con el trabajo o la acumulación de capital, es un pago realizado al terrateniente por la posesión y control de un recurso estratégico, en este caso: el petróleo. Las divisas captadas son utilizadas para impulsar el gasto público, mediante esta distribución de la renta se logra impulsar la Demanda Agregada, la inversión en Capital (máquinas-

herramientas, construcción, etc.); otra parte es utilizada para mantener el tipo de cambio anclado a objeto de abaratar las importaciones de bienes y servicios, en este orden de criterios, es aprovechables para presentar posibles subcategorías algunas de ellas emergentes, que pudiesen ser debatidas en el ámbito socio económico desde el contexto de la discusión, que se presentan en el Anexo, ver Diagrama 02, (Desarrollo socio económico Venezolano 2017-2019). (Code family Manager).

Pero una vez, que la Renta alcanza su nivel máximo de captación hacía los años setenta del siglo XX, el modelo de crecimiento económico comienza a dar muestra de agotamiento. El Estado se ve en la necesidad de endeudarse con el fin de mantener los niveles de distribución de la renta, y así sostener la Demanda Agregada y las importaciones. Esto conlleva a una presión insostenible sobre la Balanza de Pagos, y por ende sobre el tipo de cambio. En la Venezuela contemporánea la inyección de renta petrolera no derivó en un aumento sostenido a largo plazo del PIB y del PIB per cápita, dado que el modelo de acumulación se encuentra ya agotado desde el siglo pasado. Por tanto, las evidencias indican que la formación social venezolana, se encuentra imposibilitada de lograr crecimiento endógeno, pues la renta no posee ya capacidad de impulsar la distribución, redistribución y sostenimiento de los niveles de importaciones; la respuesta es la caída secular del PIB, la productividad, el PIB per cápita y los demás indicadores macroeconómico.

El colapso de la economía rentística venezolana, ya de por sí, sumamente peligrosa y grave, se vio potenciada por los errores y omisiones de la gestión pública del “socialismo rentista”; en efecto hemos alcanzado un deterioro macroeconómico sin precedentes, déficit fiscal, deuda externa, tasas de interés, mercado de trabajo, balanza de pagos, caída del PIB per cápita, son indicadores indudables de la merma en el desarrollo económico. Sumado a estos factores, la impronta Nacional-Populista que en caso Venezolano es conceptualizado como un “Populismo de Alta Intensidad” (Svampa, 2019), ha devenido en una dominación patrimonialista (Weber, 2014: 252–254 Patrimonialismo § 9), luego del intento de

realizar la sucesión del líder carismático, una régimen político de orden carismático heredado e institucionalizado (Vrg. El papado romano)⁷.

La Crisis Emigratoria Venezolana: Profundización de la “Gran Depresión Venezolana” y obstáculo indirecto al «desarrollo económico»

Es una imagen común en los andes colombianos el ver desfilar filas interminables de emigrantes venezolanos, caminado por largas distancias de cientos de kilómetros para llegar a sus destinos (Casey and González, 2019); “Caminantes” es la denominación de ACNUR-OIM a este fenómeno social (Regional Inter-Agency Coordination Platform, 2019a: 2/8) ⁸.

La agencia de coordinación para la crisis migratoria venezolana—bajo la egida del Secretario General de la UN-- reporta 4.486.860 venezolanos emigrantes y/o refugiados en el mundo (Regional Inter-Agency Coordination Platform, 2019b). de los cuales 1.174.743 venezolanos se encuentran en Colombia (UNHCR, The UN Refugee Agency, 2019); los escenarios de ACNUR, la OIM y la Regional Inter-Agency Coordination Platform, plantean la posibilidad de alcanzar más de 6,5 millones de emigrantes para diciembre de 2020 (El Noticiero Emisión Meridiana, 2019a; Noticiero Estelar, Televen, 2019), lo que colocaría la Crisis Migratoria Venezolana como la más aguda en la historia contemporánea de América Latina.

De hecho la “Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de los Refugiados y Emigrantes Venezolanos” (Bruselas, 27 y 28 de octubre de 2019), organizada conjuntamente entre la Unión Europea, la ACNUR y la OIM, asistieron

⁷ (Weber, 2014) conceptualiza a los tipos puros de dominación en la siguiente tipología: Dominación Tradicional (santidad de la tradición), la Dominación Legal-Racional (burocracia y Estado de Derecho) y, finalmente, la Dominación Carismática (Caudillo con cualidades Extraordinarias). Este último tipo, enfrenta siempre el problema de la “sucesión” y la “rutinización” (Veralltäglicung) del carisma; el método de señalar expresamente al sucesor que, por tanto, quedaría investido de la “autoridad carismática” no suele resolver el problema de fondo: El Líder Carismática es único e irrepetible, pues posee cualidades extraordinarias y se le considera en posesión de capacidades mágicas y sobrehumanas. Por eso la sucesión suele burocratizar y organizar la Dominación mediante medios racionales. (Cfr. Giddens, 1998). (Cfr. Breuer, 1996) sobre el papado romano como institucionalización del carisma heredado de Pedro, el fundador de la Iglesia.

⁸ "Many travel onwards to Ecuador, Peru, Chile, and other countries in the Southern Cone. A significant rise in the number of caminantes - Venezuelans walking large distances to transit to other countries - was observed. Partners in Colombia report increasingly urgent needs for both Venezuelans in transit and those remaining in country. " (Regional Inter-Agency Coordination Platform, 2019: 2/8)

120 delegaciones, compuesta por países de América Latina y el Caribe receptores de los emigrantes venezolanos, los países de la UE, organismos del sistema de Naciones Unidas (FAO, PNUD, UNICEF, UNAIDS, UN OHCHR, UN Women, UN-Habitat, etc.), organizaciones no gubernamentales (Danish Refugee Council, OXFAM, Hebrew Immigrant Aid Society, Lutheran World Federation, Amnesty International, etc.), donantes privados de recursos, Banca Multilateral (CAF, BID, FMI, BM), así como gobiernos que apoyan los esfuerzos de ACNUR-OIM (república de Corea del Sur, Suiza, reino de Noruega, reino de Dinamarca). En la declaración conjunta UE, ACNUR y OIM se expresó que se considera el fenómeno migratorio venezolano como:

“una de las más serias situaciones de desplazamiento en todo el mundo. El flujo de personas continúa constante mientras que los recursos y medios de financiamiento se encuentran muy por debajo de las necesidades. De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 4.5 millones de venezolanos han dejado el país y la mayor parte de ellos se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe. Esta cifra podría llegar a 6.5 millones en todo el mundo a finales de 2020” (Unión Europea (EU) ACNUR, OIM, 2019).

Las razones de éste éxodo—en ningún caso es una diáspora— encuentran sus raíces en la crisis del Modelo de Desarrollo venezolano, que ha generado deterioros en lo económico, político y social; el académico Telles sintetiza las causas del fenómeno migratorio venezolano (Téllez Acosta, 2018: 135)⁹ como un sistema de expulsión de habitantes.

Por otra parte, la emigración se puede ver también como una variable crítica para el “Desarrollo Económico y Social”, dado que afecta la demografía, el mercado de trabajo y la productividad, además que transfiere personal, técnico, científico, así

⁹ La elección de emigrar es consecuencia de pobres garantías de integridad física y emocional en Venezuela. Por lo tanto, emigrar no parece una decisión libre, sino una válvula de escape. La no atención (oficial y público) del flujo migratorio por parte de las autoridades venezolanas, así como la continua distorsión de las reglas del juego para la regularización social, constituye un cuadro de “sistema expulsivo” de ciudadanos. El deterioro progresivo de las instituciones es consecuente con el auge de intenciones de emigrar, y el crimen parece actuar como una variable conectora. (Téllez Acosta, 2018: 135)

como mano de obra calificada, hacía otros países con los consiguientes efectos positivos en el país receptor y *ceteris paribus*, negativos para el país emisor.

Desde el punto de vista teórico el investigador Matthew Sanderson (Sanderson, 2016: 285–286)-- Best Article Award from the International Sociological Association's Sociology of Migration section – en una investigación multicitada, explica que la emigración desde el Sur Global hacía el Norte Global, exacerba la inequidad, pues los migrantes aumentan el producto per cápita en el mediano plazo (hasta un 2,5%), sobre todo en el Norte Global. En este sentido, la inmigración es beneficiosa para el Desarrollo Económico en el largo plazo¹⁰.

En cambio en los países del Sur Global, si bien son también beneficiados por los migrantes, el efecto en el crecimiento económico es mucho menor, alcanzado entre el 0,3% y 1% de incremento en el PIB per cápita. Fomentar pues, la migración hacía un país es beneficioso en el mediano plazo según los datos de los paneles y mediciones econométricas, del PIB y el monto del ahorro nacional. La mejora en la provisión de trabajadores, la ganancia del bono demográfico al rejuvenecer la población de acogida, aumentar la tasa de natalidad y el nivel de calificación de la mano de obra; se encuentran entre las variables positivas para el “Desarrollo Económico” que los migrantes generan en el mediano plazo y largo plazo.

Pero los efectos sobre los países expulsores de población, serían los contrarios. Un flujo sostenido de emigrantes desde Venezuela hacía los países receptores— clasificados por ACNUR en orden de la magnitud de emigrantes recibidos, como sigue: Colombia, Perú, Chile, EE.UU, Ecuador, España, Brasil, Argentina, Panamá, Italia—necesariamente afecta los componentes de la Demanda

¹⁰ "Researchers drawing on neoclassical economics and international political economy have generally talked past one another, employing different conceptual frames to investigate the same relationship linking migration and development. The results from this study, however, support both theories. As neoclassical economic theory posits, migration promotes development. Economic development in the countries of the global North was predicated upon inordinate supplies of cheap labor, first from within the borders of these countries and then from abroad. Indeed, the nearly unlimited supply of immigrant labor allowed higher returns to capital, generating a self-sustaining cycle of growth through capital accumulation. As international political economy suggests, however, this internal relationship between migration and development has international implications for global development. " (Sanderson, 2016,p.287)

Agregada, al existir menos habitantes se demandan menos productos, bienes y servicios.

A continuación es preciso recalcar que la emigración de venezolanos, afecta los sectores productivos esenciales del país, en el caso de la principal industria nacional, PDVSA, la CEPAL, indica que:

"Además, se anuncia difícil la tarea de recuperar la capacidad de la industria petrolera venezolana, dada la severa restricción externa, la carencia de insumos, las graves dificultades para obtener nuevo financiamiento y la *pérdida de mano de obra calificada que la migración experimentada en los últimos tres años supone.*" (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019b: 5; cursivas nuestras)

En particular la merma en el capital humano altamente calificado que requiere PDVSA para sus operaciones nodales, puede verse como un obstáculo al crecimiento y operatividad de la industria. Pero siendo un país dependiente hasta en un 95% de las divisas provenientes del provento petrolero, el hecho de ver disminuir la mano de obra de nivel técnico, Ingenieril y gerencial, en la industria, no puede sino considerarse un hecho que repercute en la caída sensible de la producción de barriles (Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), 2019) que coinciden precisamente durante el auge de la crisis migratoria venezolana entre 2015 y 2018 (El Noticiero Emisión Meridiana, 2019a; Noticiero Estelar, Televen, 2019; Noticiero Venevisión, 2019b).

Hay que hacer notar, que el proceso migratorio disminuye las capacidades no sólo de PDVSA, sino inclusive de áreas sensibles como el Sistema Nacional de Salud (El Noticiero Emisión Meridiana, 2019b; Noticiero Venevisión, 2019d; Primer Contacto, 2019), la Educación Universitaria al existir la "Fuga de Cerebros"(Parra-Sandoval, 2017) y el transporte público (El Noticiero estelar- Televen, 2019b; trabajadores del Metro de Caracas abandonan sus cargos en masa).

Los emigrantes venezolanos pueden ser caracterizados como un grupo etario joven (18 a 40 años), con escolaridad mayor a 15 años, presentando títulos de licenciatura, maestrías y doctorados; usualmente mujeres acompañadas con sus familias (Franchi, 2019; Gómez Mendoza et al., 2019); esto significa el núcleo de la población catalogada como de “Bono Demográfico”, precisamente el perfil sociodemográfico del emigrante venezolano es el más pertinente para aumentar la productividad, la eficiencia y la eficacia, así como los niveles educativos de los países receptores. Al final, el deterioro de las variables económicas y sociales son los impulsores de la “Crisis Migratoria Venezolana” (John, 2018).

Conclusiones

Venezuela se encuentra atenazada por dos procesos estructurales que jalonan en dos direcciones. El primer proceso, implica la “Gran Depresión Venezolana” esto es, las principales variables y precios macroeconómicos se encuentran en una profunda recesión. El segundo proceso, es la “Crisis Migratoria” que expulsa población joven venezolana, conformando así, un éxodo de profesionales y técnicos, lo cual repercute en el mediano plazo tanto en las variables demográficas como en la economía. El “Desarrollo Socioeconómico” se encontraría pues seriamente afectado.

La formación social venezolana es impactada por niveles de deterioro en su desarrollo económico que pueden definirse como una “Catástrofe Societal”. El rentismo en su versión socialista es un modelo de desarrollo agotado, la capacidad para sostener la inversión fija, la demanda agregada, la oferta agregada así como niveles de inflación cónsonos con un crecimiento económico equilibrado lucen lejos de ser alcanzados. Todas las consideraciones anteriores nos permiten afirmar que los problemas de subdesarrollo y la Dependencia se han profundizado y agravado, tal cual prescribe el enfoque teórico (Cardoso and Faletto, 1970; Eslava, 2019; Evans, 1989; Fonseca and Salomão, 2018; Fung, 2017; Kufakurinani et al., 2017; Palma, 2016; Reyna, 1970; Torres-Novoa, 1979; Wallerstein, 2011).

También hemos demostrado con las nuevas líneas de pobreza del Banco Mundial, que más del 80% de la población venezolana pueden ser catalogadas como en pobreza de ingresos; lo cual implica una disminución de las capacidades para adquirir una canasta normativa de alimentos, bienes y servicios, considerados como básicos. Dada la Catástrofe Societal Venezolana, no sería de extrañar que en ciudades tan diferentes como Miami, Los Ángeles, Ciudad de México, Medellín, Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Madrid y Roma, se consuma mucho más platos navideños venezolanos—hallacas, pan de jamón, pernil, ensalada de gallina, dulce de lechosa—que en el propio país que los vio nacer.

ANEXOS:

Gráfico 1 Variación porcentual Inflación 2019

Fuente elaboración propia, data BCV mayo 2019

Gráfico 2 Oferta Global a precios Constantes variación %

Fuente: elaboración propia

Diagram 01, (El Rentismo, coincidencias contradictorias desde la vieja y nueva etapa). (Code family Manager)

Fuente: elaboración propia con base en el software atlas.ti

Diagrama 02, (Desarrollo socio económico Venezolano 2017-2019). (Code family Manager)

Fuente: elaboración propia con base en el software atlas.ti

..Memos: Crisis Societal Venezolana 2019

Fuente: elaboración propia con base en el software atlas.ti

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Acemoglu D and Robinson JA (2012) *Por qué Fracasan los Países*. Primera edición en libro electrónico. Barcelona: Centro Libros PAPF.

Acemoglu D and Robinson JA (2019) Rents and Economic Development: The Perspective of Why Nations Fail. Massachusetts Institute of Technology (MIT). Available at: <https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/voices.uchicago.edu/dist/f/1135/files/2019/01/Rents-and-Economic-Development-2gxihve.pdf> (accessed 13 July 2019).

ACNUDH (2019) Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (el ACNUDH). Available at: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx (accessed 16 July 2019).

Antonopoulos P and Cottle D (2018) Venezuela's 2017 Crisis: A Failed Bolivarian Experiment or a Legitimate Claim of US Imperialism? *Critique Journal of Socialist Theory* 46(1): 49–64. DOI: 10.1080/03017605.2017.1412621.

Arenas N (2010) La Venezuela de Hugo Chávez: rentismo, populismo y democracia. *Nueva Sociedad*, October.

Arenas N (2012) La Venezuela rentista: imaginario político y populismo. *Cuadernos del Cendes* 29(80): 137–145.

Banco Central de Venezuela (2019a) Consumo final de los hogares A precios constantes de 1997. Banco Central de Venezuela. Available at: <http://www.bcv.org.ve/estadisticas/consumidor> (accessed 4 July 2019).

Banco Central de Venezuela (2019b) Deuda Externa Saldos Al Cierre Del Período a Valor De Mercado Por Sectores E Instrumentos Serie 1997-2018 (en Millones De Dólares). Banco Central de Venezuela. Available at: <http://www.bcv.org.ve/estadisticas/deuda-externa>.

Banco Central de Venezuela (2019c) Importaciones De Bienes Fob Según Sectores Y Destinos Económicos. Serie 1997-2018 (millones De Us \$). Banco Central de Venezuela. Available at: <http://www.bcv.org.ve/estadisticas/comercio-exterior>.

Banco Central de Venezuela (2019d) Índice Nacional De Precios Al Consumidor. (BCV mayo 2019). Banco Central de Venezuela. Available at: <http://www.bcv.org.ve/estadisticas/consumidor> (accessed 31 May 2019).

Banco Central de Venezuela (2019e) Industria Manufacturera Privada. Índice Laspeyres Del Volumen De La Producción Por Clase De Actividad Económica. Banco Central de

Venezuela. Available at: <http://www.bcv.org.ve/estadisticas/manufactura> (accessed 5 July 2019).

Banco Central de Venezuela (2019f) Oferta y demanda global A precios constantes de 1997 (Variaciones porcentuales). Banco Central de Venezuela. Available at: <http://www.bcv.org.ve/estadisticas/> (accessed 5 July 2019).

Banco Central de Venezuela (2019g) Producto interno bruto Por clase de actividad económica A precios constantes de 1997. Banco Central de Venezuela. Available at: <http://www.bcv.org.ve/> (accessed 4 July 2019).

Banco Mundial (2018) La pobreza y la prosperidad compartida 2018: Armando el rompecabezas de la pobreza. Banco Mundial. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/211330ovSP.pdf?sequence=33>.

Banco Mundial (2020) Informe sobre el desarrollo mundial 2020: El comercio al servicio del desarrollo en la era de las cadenas de valor mundiales. Banco Mundial. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32437/211457ovSP.pdf>.

Bautista Urbaneja D (2013) *La Renta y el Reclamo. Ensayo sobre Petróleo y Economía Política en Venezuela*. 1° edición. Colección Trópicos/Economía Política 105. Venezuela: Editorial Alfa.

Breuer S (1996) *Burocracia y carisma: la sociología política de Max Weber*. Valencia: Edicions Alfons El Magnànim.

Cardoso FH (2015) Dependency and Development in Latin America (1972). In: *The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change*. Second Edition. UK and USA: John Wiley & Sons, Ltd, pp. 115–125.

Cardoso FH and Faletto E (1970) Dependencia y Desarrollo en América Latina. Ensayo de Interpretación Sociológica. In: *Sociología del Desarrollo*. Primera. Argentina: Ediciones Solar/Hachette.

Casey N and González JC (2019) El éxodo venezolano: 200 kilómetros a pie por los Andes. Available at: <https://www.nytimes.com/es/2019/02/20/venezuela-migrantes-cucuta/> (accessed 28 October 2019).

Cavarozzi M (1996) *El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina*. Serie Estudios sociales. Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016) *Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible (LC/G.2660/Rev.1)*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Available at: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40159/4/S1600653_es.pdf.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019a) Actualización de proyecciones de crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe en 2019. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Available at: https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/ee2019_cuadro_proyecciones_prensa_final-31julio_esp.pdf (accessed 10 August 2019).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019b) Estudio Económico De América Latina Y El Caribe ▪ 2019: República Bolivariana De Venezuela. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Available at: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/190731_940_ppt_estudio_economico_2019final.pdf?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20190802_Estudio_economico_2019 (accessed 10 August 2019).

Correa G (2017) Mortalidad infantil en el contexto de la crisis venezolana actual. In: *VENEZUELA a caída sin fin ¿hasta cuándo? Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2016 (ENCOVI)*. Primera edición. Colección Visión Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, pp. 151–166. Available at: <https://www.fundacionbengoia.org/encovi/2016/Libro-ENCOVI-2016-Encuesta-sobre-Condiciones-de-Vida.pdf>.

da Silva FP (2018) Bolivarianismo en la encrucijada. Análisis de la ascensión y crisis del chavismo desde sus conceptos. *Polis (Santiago)* 17: 281–302.

Delgado PE (2018) El Rezago De La Productividad Industrial En Venezuela En Perspectiva Mundial. Renta Petrolera Y La Deuda Externa Como Mecanismos De Compensación. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura* 24(1): 37–57.

Domingo C, Fargier M, Mora J, et al. (1994) Viejos y Nuevos Modelos de Venezuela. *Nueva Economía (Academia Nacional de Ciencias Económicas)* 3(3): 101–131.

Editorial (2017) Venezuela's deepening crisis. *Strategic Comments* 23(6): x–xii. DOI: 10.1080/13567888.2017.1358535.

El Noticiero Emisión Meridiana (2019a) La Conferencia Internacional sobre la Crisis Migratoria Venezolana en Bruselas, advierte de su agravamiento para el año 2020. *El Noticiero-Telegen, Venezuela*. Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

El Noticiero Emisión Meridiana (2019b) Pacientes del hospital Luis Razetti, Caracas, exigen al Min. del P. P. de Salud atender el deterioro de la institución de salud. *El Noticiero emisión meridiana*. Caracas, Venezuela. Available at: [youtube.televenTV](https://www.youtube.com/watch?v=...).

El Noticiero Emisión Meridiana (2019c) Sueldo Mínimo Alcanza para dos Almuerzos Ejecutivos en la Calle. *El Noticiero-Telegen, Venezuela*. Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

El Noticiero estelar- Televen (2019a) FEDEAGRO: Crisis Agroalimentaria se profundizará en el 2020.-. *Aquiles Hopkins presidente de Fedeaagro: la crisis del campo se agravará en el 2020*. Caracas, Venezuela. Available at: www.televen.com.

El Noticiero estelar, Televen (2019) Merma en el Número de Industrias en Venezuela. El 85% de las industrias se han perdido. *El Noticiero estelar, Televen*. Caracas, Venezuela. Available at: www.televen.com (accessed 18 October 2018).

El Noticiero estelar- Televen (2019b) Sitrameca reconoció deserción de 2.500 trabajadores del Metro de Caracas. *El Noticiero emisión Estelar, Televen, Venezuela*. Caracas, Venezuela. Available at: www.televen.com.

Ellner S (2014) *El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto hasta 2013*. 2a edición. Colección nuestra América. Caracas: Centro de Estudios Rómulo Gallegos.

Ellner S (2018) Class Strategies in Chavista Venezuela: Pragmatic and Populist Policies in a Broader Context. *Latin American Perspectives* 00(0): 1–23. DOI: 10.1177/0094582X18798796.

Eslava L (2019) El estado desarrollista: independencia, dependencia y la historia del Sur. *Revista Derecho del Estado* (43): 25–65. DOI: 10.18601/01229893.n43.03.

España N. LP and Ponce Z. MG (2018) Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela. UCAB, USB, UCV, LACSO. Available at: <https://www.fundacionbengoia.org/encovi/2017/ENCOVI-2017-Pobreza.pdf>.

Evans PB (1989) Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A Comparative Political Economy Perspective on the Third World State. *Sociological Forum* 4(4). Comparative National Development: Theory and Facts for the 1990s: 561–587.

Fernández JA and Luna Orozco K (2018) Migración venezolana en Colombia: retos en Salud Pública. *Revista Salud UIS* 50(1). Available at: <http://repvie.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/7992>.

Fonseca PCD and Salomão IC (2018) Furtado VS. Prebisch: A Latin American controversy. *Investigación económica* 77: 74–93. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/fe.01851667p.2018.306.67908>.

Franchi T (2019) Operación Acogida La actuación de las Fuerzas Armadas brasileñas en apoyo de los venezolanos desplazados. *MILITARY REVIEW (Artículos exclusivos en línea)*, January.

Fuentes JM (2019) Prof. Fuentes: La política económica generará las condiciones para el colapso. Available at: www.televen.com (accessed 2 June 2019).

Fung KY (2017) How Economic Dependency Was Created Through the WTO: A Case Study of South Korea. *Journal of Developing Societies* 33(4): 469–487. DOI: 10.1177/0169796X17738586.

Giddens A, Duneier M, Appelbaum RP, et al. (2017) *Essentials of Sociology*. Sixth edition. the United States of America: W. W. Norton & Company.

Goig Martínez JM (2018) Realidad Y Retos En Venezuela.del Declive De Una “débil” Democracia a Su Destrucción. *Cuadernos Manuel Giménez Abad* (15). Actualidad Iberoamericana: 114–128.

Goldin I, Cameron G and Balarajan M (2011) *Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future*. Princeton: Princeton University Press.

Gómez Mendoza C, Rincón Hoyos JA, Hernández Ramírez LV, et al. (2019) *Inmigración venezolana y su adaptación a la nueva vida en Santiago de Chile*. Licenciatura. Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano- Bogotá, Colombia, Bogotá, Colombia. Available at: <http://alejandria.poligran.edu.co/handle/10823/1433>.

Guerra J (2004) *La Política Económica En Venezuela: 1999-2003*. Colección Estudios. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico.

Guerra J (2006) *Venezuela Endeudada: De Carlos Andrés Pérez a Hugo Chávez*. Colección E. Caracas: De la A a la Z Ediciones.

Guerra J (2014) *Del legado de Chávez al desastre de Maduro*. Primera edición. Caracas: Editorial Libros Marcados.

Gutiérrez S. A (2017) Venezuela's Economic and Social Development in the Era of Chavism. *Latin American Policy* 8(2): 160–188. DOI: 10.1111/lamp.12127.

Hanson R (2018) Deciphering Venezuela's Emigration Wave. *NACLA Report on the Americas* 50(4): 356–359. DOI: 10.1080/10714839.2018.1550976.

John M (2018) Venezuelan economic crisis: crossing Latin American and Caribbean borders. *Migration and Development* 00(0): 1–11. DOI: 10.1080/21632324.2018.1502003.

Koser K (2007) *International Migration: A Very Short Introduction*. First published. Very Short Introductions. the United States: Oxford University Press.

Kufakurinani U, Kvangraven IH, Santanta F, et al. (eds) (2017) *Dialogues on Development Volumen 1:Dependency Theory*. First. United Kingdom: the Institute for New Economic Thinking. Available at: <https://www.ineteconomics.org/education/young-scholars-initiative>.

Landaeta-Jiménez M, Herrera Cuenca M, Vásquez M, et al. (2017) La alimentación de los venezolanos. In: *VENEZUELA a caída sin fin ¿hasta cuándo? Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2016 (ENCOVI)*. Primera edición. Colección Visión Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, pp. 51–75. Available at: <https://www.fundacionbengoa.org/encovi/2016/Libro-ENCOVI-2016-Encuesta-sobre-Condiciones-de-Vida.pdf>.

Lander E (2018a) El Estado mágico sigue ahí Las continuidades y rupturas en la historia del petroestado venezolano. *Nueva Sociedad*, April. Available at: <http://www.nuso.org/>.

Lander E (2018b) Venezuela: el fracaso del proceso bolivariano. Available at: <https://www.aporrea.org/ideologia/a267859.html> (accessed 15 March 2019).

López Maya M and Lander LE (2009) El socialismo rentista de Venezuela ante la caída de los precios petroleros internacionales. *Cuadernos del Cendes* 26(71): 67–87.

López V and Poggi Z (2018) Capacidad innovativa y tecnológica en una empresa nacionalizada. *Cuadernos del Cendes* 35(99): 77–95.

Mankiw NG (2012) *Principios de economía, Sexta edición*. Sexta edición. México: Cengage Learning Editores.

Marotta Lanzieri D (2017) Empleo decente y productivo en la Venezuela actual. In: *VENEZUELA a caída sin fin ¿hasta cuándo? Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2016 (ENCOVI)*. Primera edición. Colección Visión Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, pp. 99–116. Available at: <https://www.fundacionbengoa.org/encovi/2016/Libro-ENCOVI-2016-Encuesta-sobre-Condiciones-de-Vida.pdf>.

Mascareño Quintana C (2017) Presidencialismo autoritario contra federalismo descentralizado. Venezuela 1999-2016. *Estudios Latinoamericanos* (39): 119–138. DOI: <http://dx.doi.org/10.22201/cela.24484946e.2017.39.58306>.

Monitor ProDaVinci (2019) Cavidea: actos vandálicos afectan la capacidad de producción de las industrias y el abastecimiento – Prodavinci. Available at: <https://prodavinci.com/cavidea-actos-vandalicos-afectan-la-capacidad-de-produccion-de-las-industrias-y-el-abastecimiento/>.

Mora Contreras J, Rojas A, Fargier M, et al. (2017) Venezuela: Estado rentista, reparto y desigualdad 1999-2014. In: *Venezuela y su tradición rentista: visiones, enfoques y evidencias*. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Dr. Rodolfo Quintero, pp. 165–203. Available at: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170531112734/VenezuelaTradicion.pdf#page=34>.

Noticiero Estelar, Televen (2019) Eduardo Stein: La Crisis emigratoria venezolana se agravara en 2020. *El Noticiero-Televen, Venezuela*. Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Noticiero Venevisión (2019a) Declive de la producción láctea en Venezuela, esta cayó en la mitad. *Noticiero Venevisión Emisión nocturna*. Caracas, Venezuela: www.elnotivierovenevision.net. Available at: www.noticierovenevision.net.

Noticiero Venevisión (2019b) Federica Mogherini Alta Representante para la Política Exterior de la UE Resalta la Gravedad de la Crisis Migratoria Venezolana.-. *Noticiero Venevisión Emisión Estelar*. Caracas, Venezuela.

Noticiero Venevisión (2019c) Mauricio Brin presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, señala que el sector construcción se encuentra virtualmente paralizado. *Noticiero Venevisión Emisión Estelar*. Caracas, Venezuela. Available at: www.noticierovenevision.net.

Noticiero Venevisión (2019d) Sr. Mark Lowcock, Secretario Adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, afirmó que el Sistema de Salud en Venezuela está a punto del Colapso. *Noticiero Venevisión Emisión Estelar*. Caracas, Venezuela. Available at: www.noticierovenevision.net.

OCDE/NACIONES UNIDAS/CAF/UE (2019) *Perspectivas económicas de América Latina 2019: Desarrollo en transición (LC/PUB.2019/14)*. Paris: OECD Publishing. Available at: <https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es>.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018) OMS | Preguntas y respuestas acerca del Informe mundial sobre el paludismo 2018. In: *Organización Mundial de la Salud*. Available at: <https://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2018-qa/es/> (accessed 8 November 2019).

Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (2019) Actualización Epidemiológica: Sarampión. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Available at: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sarampion-2183&alias=50913-1-de-noviembre-de-2019-sarampion-actualizacion-epidemiologica-2&Itemid=270&lang=es (accessed 8 November 2019).

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2019) Venezuela redobla sus esfuerzos para reducir la mortalidad materna y neonatal. In: *OPS/OMS Venezuela*. Available at: <https://www.paho.org/ven/>.

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (2019) Monthly Oil Market Report. 10 October 2019. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Available at: https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm (accessed 26 October 2019).

Palma G (1978) Dependency: A formal theory of underdevelopment or a methodology for the analysis of concrete situations of underdevelopment? *World Development* 6(7): 881–924. DOI: 10.1016/0305-750X(78)90051-7.

Palma JG (2016) The dependency school and its aftermath: why Latin America's critical thinking switched from one type of absolute certainties to another. In: *Handbook of Alternative Theories of Economic Development*. Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 386–415.

Pantoulas D and McCoy J (2019) Venezuela: An Unstable Equilibrium. *Revista de Ciencia Política (RCP)* 39(2): 391–408.

Parra-Sandoval MC (2017) La reinstitucionalización de la educación superior en Venezuela: ¿Descolonización del conocimiento? *Laplage em Revista (Sorocaba)* 3(3): 52–64. DOI: <https://doi.org/10.24115/S2446-6220201733377p.52-64>.

Pérez Caldentey E and Vernengo M (2010) Back to the future: Latin America's current development strategy. *Journal of Post Keynesian Economics* 32(4): 623–643. DOI: 10.2753/PKE0160-3477320408.

Petit Primera JG (2013) La teoría económica del desarrollo desde Keynes hasta el nuevo modelo neoclásico del crecimiento económico. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura* 19(1): 123–142.

Pirela A (2019) Siete claves para comprender a Venezuela y un vistazo al futuro: mitos y avatares de la economía. *Cuadernos del Cendes* 36(100): 1–34.

Primer Contacto (2019) Mark Lowcock , subsecretario de Asuntos Humanitarios de NU, el sistema de salud venezolano está a punto de derrumbarse. *Primer Contacto*. Caracas, Venezuela. Available at: www.venevision.net.

Puerta J (2016) Elementos Sumarios Para Un Juicio Histórico Al Chavismo. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura* XXII(2): 105–119.

Purcell TF (2018) La Economía Política Del Capitalismo Rentista Y Los Límites De La Transformación Agraria En Venezuela. In: *La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina: campesinos, agronegocio y neodesarrollismo*. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, pp. 119–153. Available at: www.biblioteca.clacso.edu.ar.

R4V Response for Venezuelans, Plataforma Regional de Coordinación Interagencial- R4V (2018) Mid Year Report 2019. R4V. R4V Response for Venezuelans, Plataforma Regional de Coordinación Interagencial. Available at: <https://r4v.info/es/documents/download/72195> (accessed 13 November 2019).

Reboiras L (ed.) (2019) *Migración y desarrollo sostenible: la centralidad de los derechos humanos. Textos seleccionados 2008-2019 (LC/M.2019/4)*. Páginas selectas de la CEPAL. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Available at: <http://www.facebook.com/publicacionesdelacepal>.

Regional Inter-Agency Coordination Platform (2019a) Situation Report January/February 2019. Regional Inter-Agency Coordination Platform. Available at: <https://r4v.info/en/documents/download/71863> (accessed 24 October 2019).

Regional Inter-Agency Coordination Platform (2019b) Situation Response for Venezuelans. In: *Situation Response for Venezuelans*. Available at: <https://r4v.info/es/situations/platform> (accessed 24 October 2019).

Reyna JL (1970) Aspectos del Proceso de Desarrollo en América Latina: Una aproximación sociológica. In: *Sociología del Desarrollo*. Argentina: UNESCO & editorial Solar/Hachette, pp. 67–87.

Rodríguez Rojas JE (2018) Políticas Agrícolas, Buscadores De Renta Y Seguridad Alimentaria En Venezuela En El Periodo 1973-2012. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura* 24(1): 13–35.

Rojas R and Mora García JP (2019) Políticas educativas en Venezuela (2000-2016): una mirada crítica. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*. 21(32): 155–192. DOI: 10.19053/01227238.9483.

Salmerón V (2019) El BCV confirmó la debacle de la economía: ¿Qué dicen las cifras? Available at: <https://prodavinci.com/el-bcv-confirmando-la-debacle-de-la-economia-que-dicen-las-cifras-oficiales/> (accessed 4 June 2019).

Samers M (2010) *Migration*. First published. Key Ideas in Geography. the USA and Canada: Routledge.

Sanderson MR (2016) Migration and Development in the Twenty-First Century. *Sociology of Development* 2(2): 71. DOI: 10.1525/sod.2016.2.2.71.

Straka T (2019) 20 años de chavismo: el quiebre del «Estado mágico». *Nueva Sociedad*, April.

Sutherland M (2019) Hiperinflación, crisis, trabajo asalariado, poder adquisitivo Crónica de una ruina anunciada. *Cuadernos del Cendes* 36(100): 35–55.

Svampa M (2019) Posprogresismos, polarización y democracia en Argentina y Brasil. *Nueva Sociedad*, August.

Téllez Acosta WJ (2018) Emigración y criminalidad en Venezuela (siglo XXI) Análisis desde el enfoque de las capacidades e institucionalidad. *Rev. Int. Investig. Cienc. Soc* 14(2). DOI: 10.18004/riics.2018.diciembre.119-138.

Torres-Novoa C (1979) Teoría de la dependencia: Nota crítica sobre su metodología histórico-estructural. *Nueva Sociedad* (42): 70–86.

UNHCR, The UN Refugee Agency (2019) FACT SHEET Llegada de población desde Venezuela. Febrero de 2019. UNHCR. Available at: <http://data2.unhcr.org/en/situations/vensit>.

Unión Europea (EU) ACNUR, OIM (2019) Declaración Conjunta UE, OIM y ACNUR: Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de Refugiados y Migrantes de Venezuela. In: *Organización Internacional para las Migraciones*. Available at: <https://www.iom.int/es/news/declaracion-conjunta-ue-oim-y-acnur-conferencia-internacional-de-solidaridad-sobre-la-crisis-de> (accessed 1 November 2019).

Vallez JM (2018) Distribución del ingreso, desigualdad y bienestar económico El caso venezolano (2005-2014). *Cuadernos del Cendes* 35(99): 25–47.

Wallerstein IM (2011) *Centrist Liberalism Triumphant, 1789/1914*. The modern world-system. the United States of America: University of California Press.

Weber M (2014) *Economía y sociedad. Nueva edición, revisada, comentada y anotada*. Primera edición electrónica. Villegas M. FG (ed.). Sección de Obras de Sociología. México: Fondo de Cultura Económica. Available at: <http://www.fondodeculturaeconomica.com>.

World Health Organization (WHO) (2018) *World Malaria Report 2018*. Geneva: World Health Organization. Available at: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1> (accessed 9 November 2019).

Zambrano Sequín L (2018) El petróleo y la política fiscal en Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello- Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Luis_Zambrano_Sequin/publication/327108716_El_petroleo_y_la_politica_fiscal_en_Venezuela/links/5b79ad5a92851c1e1220e234/El-petroleo-y-la-politica-fiscal-en-Venezuela.pdf.

Orinoco. *Pensamiento y Praxis*/ Año 07 / Nro 11/ (Noviembre. Diciembre 2019). Pp. (66-68). Multidisciplinarias/ISSN 2244-8314/ Organismo responsable. Asociación Fraternidad y Orientación Activa/ Editorial. Fondo Editorial ORINOCO Pensamiento y Praxis. Indexada/Resumida en Catalogo Latindex Folio 22927, y adherida a la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de FLACSO Argentina. Ciudad Bolívar. República Bolivariana de Venezuela.

RECENSIÓN.

Rodríguez, M. E. (2017). *Identidad profesional del docente de matemática. Visión desde la tríada: matemática- cotidianidad- y pedagogía integral.* Cumana. Editorial El Perro y la Rana.

Autora: Yelimar Leonice Fuentes

yelimarleonice@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9758-6305>

Universidad de Oriente.

El mundo ha cambiado profundamente, la vida hoy es más compleja, más intrincada, más exigente. El hombre en el trajinar diario asume retos que lo lleva a un estadio desconocido y distinto que hace que este busque salidas que lo lleven logares seguros. Normalmente pensamos y actuamos de manera determinista, creemos acercarnos a las cosas a través de la rigidez de un método que nos convence con la frialdad de su valor.

La idea de que el ser humano debería medirse por los resultados que consigue, no por el valor intrínseco de las personas, es errada, es un grave daño que se ha venido cocinando en todas las áreas del saber. Este hecho para los pragmáticos es la meta alcanzada, pero hoy las turbulencias de las realidades reclaman un cambio en donde se admita las emociones y la creatividad.

El hombre en el conocimiento de poder y dominio de algunas ciencias ha desmitificado la esencia del ser humano, el sentir y la pasión deben ser reinantes permitiendo el acercamiento del conocimiento pluralista, inclusivo, colaborativos, entre otros. Por tanto está acostumbrada realidad es evidente en la enseñanza de las matemáticas en donde su práctica se ha hecho rígida aumentando el reduccionismo y conllevado a la fractura de conocimiento.

Por la emergencia del rescate de la enseñanza de las matemáticas como reina de las ciencias, en donde su accionar sea los cimientos para la transformación del ser como activista y recursos de nuevas y mejores realidades. Desde la conformación de la tríada: matemática-cotidianidad y- pedagogía integral la autora busca una nueva forma de conexión con la ciencia de una manera crítica, pensante, antagónica pero complementaría.

La autora en su trabajo, tiene un legado inmenso en la enseñanza de la matemática que deja cuenta en innumerables publicaciones, eventos,

conferencias que la hacen un experta en el campo sobre todo también por su pasión por la ciencia legado de la humanidad: la matemática.

La tríada: matemática-cotidianidad y- pedagogía integral, creación inédita de la autora, tiene un sentido positivo el cual debe ser generado por la riqueza y la pluralidad de la realidad no tradicionalista, la triada halla una conexión nueva. El nuevo pensamiento de las matemáticas considera el ser humano como complejo y unitario, y reconoce que allí en donde nace su fortuna. Es así como la autora irrupción el pensamiento mecanicista dando validez a la pedagogía integral como una nueva forma de hacer desde el sentir y las emociones.

Es así como, la realidad debe ir en la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevas maneras de hacer las cosas, alimentando el pensamiento integrador del ser humano, la invitación a la construcción a través de este libro abre las puertas a una nueva forma de enseñar en donde el conocimiento no es utilizado como mecanismo de opresión sino sea la matemática la alas que hagan levantar el vuelo más alto en el conocimiento en donde la exponenciabilidad sea la multiplicación de los constructores.

Es un honor para mí ser invitada para construir la recensión de tan importante texto. La estimo y es un honor escribir estas líneas. Gracias. Que Dios le siga multiplicando. Les invito a la lectura incisiva, crítica y sentida del texto, que se presenta en: Capítulo I. El ser y el deber ser del docente de matemáticas, Capítulo II. Tensiones entre el matemático ideal y el profesor de matemática real, Capítulo III. Conocimiento pedagógico matemático v/s conocimiento matemático disciplinar, Capítulo IV. Factores que inciden en el proceso de construcción profesional del docente de matemáticas, Capítulo V. Identidad del docente de matemáticas como investigador, Capítulo VI. De la identidad del docente de matemáticas como único poseedor del conocimiento a aquel identificado con un profesional integral, reflexivo y crítico y las Reflexiones Finales.

Editorial El Perro y la Rana

ISBN: 976-989-3774-4

Sistema de Editoriales Regionales, Capítulo Sucre

Orinoco. *Pensamiento y Praxis*/ Año 07 / Nro 11/ (Noviembre. Diciembre 2019). Pp. (69-70). Multidisciplinarias/ISSN 2244-8314/ Organismo responsable. Asociación Fraternidad y Orientación Activa/ Editorial. Fondo Editorial ORINOCO Pensamiento y Praxis. Indizada/Resumida en Catalogo Latindex Folio 22927, y adherida a la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinREV) de FLACSO Argentina. Ciudad Bolívar. República Bolivariana de Venezuela.

RECENSIÓN.

Rodríguez, F (2019). Incosciente, poder y violencia en las sociedades posmodernas. Editorial académica española.

Autora: Eladia Margarita Hurtado Garrido

eladahurtado.07@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0041-1390>

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)

El texto ISBN-13:978-620-0-04468-6, que a continuación se presenta, hace énfasis en relacionar los conceptos inconsciente, poder y violencia en las sociedades posmodernas, con el concepto metacognitivo de racionalidad, partiendo del término inconsciente expuesto por Freud, como resultado de las relaciones sociales, individuales y biológicas, donde el ser humano se desenvuelve. Bajo estas perspectivas, la violencia se describe como un fenómeno social, de salud pública, presente en todos los estratos sociales de las sociedades posmodernas; habitual y destructivo. Bajo este análisis detallado y muy bien fundamentado el Dr. Rodríguez, realiza una reconstrucción sociohistórica de la Subjetividad, como propuesta alternativa de cambio. Invitando al lector a seguir indagando sobre este tema, tan complejo como lo es violencia y el uso cotidiano de la misma; en las sociedades posmodernas, a través de la enseñanza de esta hermosa obra, en la que se exponen:

- La problematización del concepto de Inconsciente.
- El concepto de Inconsciente societario como Inconsciente estructural.
- El paradigma de la pulverización social y la posmodernidad
- Los límites de la razón, la conciencia y el yo en la sociedad posmoderna.
- La des-modernización como desublimación represiva
- Violencia, racionalidad instrumental e identidad del Yo.
- Inconsciente y cultura de la violencia.
- La cultura de la muerte como expresión del Inconsciente Societario.
- El proceso de feminización de la sociedad: la muerte del padre o la castración simbólica del Sujeto masculino.
- Reconstrucción sociohistórica de la Subjetividad: como propuesta alternativa de cambio.

Agradeciendo la gentileza de haber sido escogida para realizar la recensión de tan importante aporte a las comunidad científica social de la orbis, disponible por intermedio de la editorial académica española,

<https://www.eae-publishing.com/> para su promoción en Europa y los EEUU.

Inconsciente, poder y violencia en las Sociedades posmodernas

Este es un trabajo que “pretende vincular una meta-categoría como lo es el Inconsciente, propuesta epistémica de Freud, con el poder y las estructuras sociales y culturales, pero también, con el concepto de racionalidad. En efecto, en este texto encontramos “un tratamiento del Inconsciente como producto no solo de procesos biológico-individuales, sino también como expresión del conjunto de las relaciones sociales que se dan dentro de una formación sociohistórica determinada”. Se trata de abordar, desde este contexto, “el problema de la violencia que es un fenómeno ya endémico estructural a la civilización actual, en el entramado sociohistórico como condición de producción de las sociedades posmodernas”. Nuestro investigador rastrea “la trayectoria de una meta-categoría que permite dibujar la estructura del alma del Sujeto-subjetividad como es el Inconsciente, desembocamos en categorías de naturaleza esencialmente social como son los conceptos de Racionalidad, formación social, estructuras sociales y culturales y Poder para intentar dar cuenta de la violencia social como evento paradigmático de la civilización contemporánea”. Inconsciente, Poder y Violencia en las Sociedades Posmo

Francisco Rodríguez. Sociólogo y Doctor en Sociología por la Universidad Central de Venezuela. Profesor de Sociología de la salud en pregrado y Postgrado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente. Investigador activo del Consejo de Investigaciones de la Universidad de Oriente.

978-620-0-04468-6

editorial académica española

Francisco Rodríguez

Inconsciente, poder y violencia en las Sociedades posmodernas

La tragedia del Sujeto Auto-consciente en tiempos posmodernos

FORMA Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS: INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES REVISTA ARBITRADA ORINOCO PENSAMIENTO Y PRAXIS

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES DE LA REVISTA ARBITRADA: ORINOCO, PENSAMIENTO Y PRAXIS:

1) La Revista Arbitrada: Orinoco, Pensamiento y Praxis, considerará para su publicación trabajos inéditos, artículos arbitrados y teóricos, ensayos, ponencias, Informes o propuestas de aprendizaje críticos académicos, ponencias y revisiones bibliográficas, en castellano, que no hayan sido propuestos simultáneamente en otras revistas; y cuya finalidad sea contribuir al avance del conocimiento en el área relacionadas con las Ciencias Sociales, Diversidad Cultural y Poder Popular; reservándose el derecho de hacer las observaciones de forma que el Colectivo Editor y el Colectivo de arbitraje considere necesarias.

2) Los trabajos se enviarán por correo electrónico en formato de procesador de texto Microsoft Word para Windows al Fondo editorial Orinoco Pensamiento y Praxis y al Colectivo de arbitraje, el (los) autor (es) deberá (n) enviar un (1) original y tres (3) copias del artículo a la dirección electrónica revistaorinocopensamientoyp@gmail.com. Indicando en el asunto: Artículo a la Revista Arbitrada: Orinoco, Pensamiento y Praxis

3) El (los) autor (es) anejará (n) una breve reseña curricular incluyendo nombres y apellidos, dirección institucional, apartado postal, correo electrónico, teléfono (s), cargo e institución donde trabaja.

4) Los trabajos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: claridad y coherencia en el discurso, adecuada organización interna, calidad de las referencias bibliográficas, aportes al conocimiento del objeto, adecuada elaboración del resumen y pertinencia del título.

5) La Revista O .P.P, considerará las siguientes modalidades de manuscritos publicables: **Artículos arbitrados y teóricos:** Contiene el reporte (parcial o final) de hallazgos originales, producto o avances de trabajos de investigación, pudiendo el autor realiza un seguimiento del desarrollo de teorías para ampliar o refinar constructos teóricos o propuestas prácticas académicas, para aproximarse, promover o presentar una teoría emergente.

Ensayos: Son instrucciones investigativas y académicos que se muestran en forma escrita, presentando brevemente los pensamientos del autor(s) respecto a un área específica del saber.

Ponencias: Es una exhibición oral que hace un experto referente una materia establecida, apoyada en la reflexión y el razonamiento. Se hace ante un auditorio inter o multidisciplinario, quienes logran esbozar interrogaciones explicativas sobre aspectos concretos. Al presentarse esta pieza oratoria para su publicación luego de ser arbitrada, se instituye en un artículo científico. **Informes o propuestas de aprendizaje** críticos

académicos: es una producción y recreación de saberes (proceso que supone la investigación social y crítica , creación artística , desarrollo científico -técnico, proyectos-académicos-comunitarios).

Revisión bibliográfica : Es un artículo escrito que describe o expone, en forma breve, conforme un texto, una obra literaria, un personaje destacado en una disciplina, un hecho histórico o un contexto social.

6) La recepción de artículos se realizará durante todo el año

Normas

editoriales:

Original: los trabajos deben ser presentados en formato de procesador de texto microsoft Word para Windows, con una extensión máxima de veinte (20) paginas a doble espacio en papel tamaño carta, con numeración consecutiva; incluyendo la portada, tablas e ilustraciones, notas y referencias bibliográficas, siguiendo los estadares internacionales para la publicación de trabajos científicos, ejemplo. Estilo bibliográfico **Harvard-ULE, APA** u otras , el cual , el autor deberá notificarlo previamente en la correspondencia de originalidad que formalmente remitirá al Fondo Editorial Orinoco Pensamiento y Praxis

Autores: Indicar los nombres y apellidos completos sin colocar títulos profesionales. Direcciones: Se debe escribir la dirección completa (País, Ciudad), teléfonos, correo electrónico individual del autor o autores , de la institución donde se realizó el trabajo . Indicar además el autor principal a quien se le debe dirigir la correspondencia. Enviar una breve reseña curricular de cada autor.

Resumen: En castellano con una extensión máxima de 200 palabras que debe incluir el título del trabajo, autores y dirección.

Palabras clave en castellano e inglés : descripción del contenido del trabajo utilizando cinco (5) palabras clave, para su inclusión en los índices nacionales e internacionales (indexación). Se presentaran al final del resumen.

Abstract: Resumen en ingles con una extensión máxima de 200 palabras que debe incluir el título del trabajo, autores y dirección. Se recomienda asesoramiento de especialistas.

Tablas: Debe identificarse consecutivamente con números romanos (Tabla I), tener un encabezamiento específicamente descriptivo, estar citadas en el texto y las abreviaturas y símbolos explicados al pié de la tabla. **Figuras:** Cuando se requiera el apoyo de cuadros, gráficos o mapas se enviaran éstos impresos preferiblemente en láser , indicando con precisión la pagina y el lugar en el cual deben ser insertados en el texto, o si deben ser incluidos como anexos del trabajo.

La citas de autores, debe conservar el estilo autor-fecha y número de la página, insertadas en el texto (Cordova, 1997:1). Cuando la referencia se hace textualmente, el número de la página de donde se tomó debe ir inmediatamente después de la fecha , separado por dos puntos (Córdova 2008:24) o, si incluye varias páginas (Córdova 2008:24-25) y en caso de varios autores (Córdova, Maestre, Rodríguez, 2008:24). Bibliografía citada al final del texto: La bibliografía debe limitarse únicamente a fuentes citadas en el trabajo y evitar referencias a obras no publicadas y citas textuales e innecesarias . Se ordenará alfabéticamente según el apellido de los

autores. En caso de registrarse varias publicaciones de un mismo autor, estas se ordenan cronológicamente, es decir, en el orden en que fueron publicadas. Cuando un mismo autor tiene más de una publicación en un mismo año, se mantiene el orden cronológico, diferenciándose las referencias de este mismo año utilizando letras (2010a). En todo caso las referencias deben ser registradas presentándose la información de rigor en el orden y de la manera siguiente:

Libros: Apellido, seguido de una coma, y la (s) iniciales(es) del nombre, año de publicación y número de la página entre paréntesis, título, lugar de publicación, casa editora, páginas. Córdova, Y. (2008: 42). Construyendo Cambios. Caracas, Venezuela, Imprenta de la Universidad Bolivariana.

Revistas Periódicas: Apellido, seguido de una coma, y la (s) iniciales(es) del nombre, año de publicación y número de la página entre paréntesis, título entrecomillado, nombre de la revista, volumen, número, lugar de publicación, páginas que comprende el artículo. Valecillos, H.(1993:78). “Mercado de Trabajo y Redistribución del Ingreso. Situación actual y perspectivas”. Revista del Banco Central de Venezuela. Vol. 7, No. 2. Maracaibo, Venezuela. Comunicaciones Personales: Baptista, Asdrúbal: Comunicación personal. Resultados no publicados: Maestre, L. (2010). Los derechos sociales en el contexto de la construcción del Estado Social de Justicia. Trabajo no publicados. Universidad Bolivariana de Venezuela. Ciudad Bolívar Venezuela.

Memorias de Congresos: Córdova, Y. (1999). La formación de formadores. Una Estrategia en redes desde la Maestría en Práctica Social y Salud. UCV. Ponencia presentada Congreso de canalización para la transdisciplinariedad. Brasil En caso de usar las fuentes en Internet, debe mencionar el autor (de tenerlo), disponible en página web, día, mes, y año en que se efectuó la consulta. Los encabezamientos de cada sección se escribirán en negritas a la izquierda y en minúscula. Las notas fuera del texto se utilizarán para explicar contenido, identificar referencias adicionales a las citas, los caracteres volados irán después del signo de puntuación y deben aparecer debidamente enumeradas al final del texto, ubicadas antes de la presentación de las referencias bibliográficas.

